

Treball de Fi de Carrera (TFC).

Implementación y entrenamiento de un modelo clasificatorio de red neural sobre la base de datos IGBADAT para la clasificación de las rocas basálticas de acuerdo a las clases del sistema de clasificación tradicional de Yoder and Tiller.

Nom Estudiant: **David Tramuns Monterde (ETIS)**

Nom Consultor: **Raimon Caihuelas Quiles**

Data Lliurament: 30/12/2004

RESUMEN DEL PROYECTO.

En los últimos años las técnicas de *data mining* han sido progresivamente incorporadas a los métodos de estudio de la geología y las ciencias de la Tierra, en parte debido al gran volumen de datos del cual se dispone y que requiere un notable esfuerzo de análisis. Sin embargo, su uso no se ha extendido por igual en todas las especialidades geológicas, siendo las áreas que tradicionalmente hacen un mayor uso de los métodos numéricos, tales como la geofísica, la hidrogeología y la teledetección, donde éste se halla más extendido, mientras que en las áreas más cercanas a la geología clásica, más habituadas a trabajar con datos descriptivos o “blandos” es mucho menor. Asimismo, muchas de las aplicaciones hasta ahora consisten en implementar modelos predictivos de variables geológicas mediante el uso de redes neurales de retropropagación.

En el presente trabajo se pretende implementar un proyecto de *data mining* en el área de la petrología ígnea, especialidad englobada dentro de la geología clásica. Dentro del conjunto de las rocas ígneas, los basaltos son un importante grupo de rocas que tradicionalmente han sido objeto de clasificación atendiendo a diversos criterios: clasificaciones de acuerdo a mineralogía normativa, clasificaciones modales, clasificaciones químicas y/o geoquímicas, clasificaciones de acuerdo a criterios petrográficos simples,...y con frecuencia los diferentes criterios de clasificación llevan a denominaciones similares.

El objetivo del proyecto es comprobar si se puede entrenar un modelo clasificador de red neural mediante el paquete de programas WEKA que relacione la composición analítica de las rocas con las denominaciones del modelo de clasificación normativo de Yoder and Tiller , seleccionando los registros de la base de datos de petrología ígnea de la IUGS que corresponden a las tres denominaciones principales de las clases de este sistema, comprobando además si éstas tienen la suficiente coherencia a pesar de las múltiples fuentes posibles de origen de la denominación.

INDICE DEL PROYECTO.

1	INTRODUCCIÓN: TÉCNICAS DE DATA MINING EN GEOLOGÍA.....	1
2	OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	7
3	ASPECTOS MATEMÁTICOS Y COMPUTACIONALES DE LOS MODELOS CLASIFICATORIOS BASADOS EN REDES NEURALES DE RETROPROPAGACIÓN (BPNN).....	8
4	EL PROBLEMA CLASIFICATORIO DE LOS BASALTOS.....	13
4.1	Diferentes esquemas clasificatorios de los basaltos. Clasificaciones normativas y modales. Clasificaciones geoquímicas simples.....	13
4.2	Ejemplos de esquemas clasificatorios: diagramas de Yoder and Tiller , diagrama de Chayes , diagramas de Strekeisen , plots K₂O+Na₂O vs SiO₂	14
5	DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS IGBA.....	19
5.1	Descripción general.....	19
5.2	Descripción detallada de los campos del primer <i>card image</i> del <i>record preface</i> de grupo: Record Title Card (RTC).....	22
5.3	Descripción detallada de los campos del segundo <i>card image</i> del <i>record preface</i> de grupo: Record Referente and Location Card (RRLC).....	23
5.4	Descripción detallada del <i>card image</i> 'A' de cada espécimen	24
5.5	Descripción detallada del <i>card image</i> 'B'	25
5.6	Campos de los <i>image cards</i> "C", "D", "E" y sucesivos.....	26
6	ANÁLISIS DEL SOFTWARE UTILIZADO EN EL ESTUDIO: EL PAQUETE DE PROGRAMAS WEKA.....	29

7	TRATAMIENTO DE DATOS.....	33
8	CONSTRUCCION DEL MODELO: PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	42
8.1	Arquitectura del modelo.....	42
8.2	Modelos básicos: uso de todos los atributos y determinación del número de épocas apropiado en los test.....	43
8.3	Afinamiento del modelo. Pruebas con reducción del número de atributos.....	48
8.4	Pruebas efectuadas con diferentes valores del coeficiente de aprendizaje y momento. Pruebas variando el tamaño del conjunto de entrenamiento.....	52
9	ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y CONCLUSIONES.....	58
	BIBLIOGRAFIA.....	60
	ANEXO I : Códigos numéricos del sistema de clasificación IUGS para las rocas ígneas.....	61

1 INTRODUCCIÓN: TÉCNICAS DE DATA MINING EN GEOLOGIA.

Los avances en las tecnologías informáticas en los últimos años ha tenido como consecuencia de que muchas áreas científicas y de ingeniería dispongan de volúmenes masivos de datos obtenidos tanto a partir de procesos de simulación, como de la observación y experimentación. Una simulación informática puede generar en pocas horas volúmenes de datos del orden del Terabyte , lo cual hace necesario el desarrollo de herramientas y técnicas que haga posible a los analistas humanos la obtención de información útil de los mismos, entre los que empieza a ser objeto de importante consideración las técnicas de minería de datos . Kamath (2001) efectúa una revisión de las particularidades en la aplicación de técnicas de *data mining* sobre datos científicos. El autor cita tres tipos de categorías de datos diferentes que pueden hallarse:

- Datos unidimensionales: típicamente registros recogidos por un sensor, con frecuencia correspondiente a una serie temporal (*por ejemplo, datos de precipitación recogidos por un pluviómetro en una estación meteorológica a lo largo de un mes*)
- Datos bidimensionales: dos casos típicos pueden ser una imagen obtenida a partir de una fotografía aérea o de satélite o bien una simulación informática bidimensional que puede, por ejemplo, representar una evolución temporal de un sistema
- Datos tridimensionales: típicamente obtenidos a partir de una simulación en tres dimensiones, en las cuales también se puede tener en consideración tanto aspectos espaciales como de evolución temporal.

Este autor destaca algunas de la áreas científicas en las que puede ser de mayor utilidad la aplicación de técnicas de *data mining*:

- **Astronomía:** con la nueva generación de telescopios , detectores y cámaras CCD para fotografía astronómica se disponen de conjuntos de datos almacenados que fácilmente alcanzan el Terabyte, correspondientes a imágenes digitales o series de datos con millones de registros , a veces con cientos de atributos. Como ejemplo de algunas aplicaciones en esta área usando técnicas de *data mining* son la clasificación de objetos difusos, detección de volcanes en Venus, clasificación de estrellas y galaxias,...
- **Biología , química y medicina:** la bioinformática dispone y analiza grandes volúmenes de datos de secuencia genéticas y proteínas. Algunos ejemplos de aplicaciones serían la identificación de genes , secuencias de ADN, automatización en técnicas de cristalografía de proteínas para la estructura de las mismas, análisis de imágenes (mamografías, ultrasonidos, rayos X,...) para identificar patologías, análisis de datos obtenidos en simulación en el área de química computacional,...

- **Ciencias de la Tierra:** se dispone de gran volúmenes de datos de simulación climática y atmosférica , imágenes digitales obtenidas por teledetección y por el desarrollo de sistemas de información geográfica (GIS). Algunas aplicaciones son clasificación automática de objetos a partir de datos obtenidos mediante teledetección, investigación de las causas de la desaparición de la capa de ozono y el aumento del efecto invernadero, gestión del territorio, detección de terremotos desde el espacio, entendimiento de la interacciones entre atmósfera, biosfera, geosfera e hidrosfera,...

Kamath (2001) cita también alguna particularidades y diferencias respecto a datos y bases de datos de origen comercial y de gestión empresarial que debe tenerse en cuenta en el momento de plantearse proyectos de minería de datos científicos:

- Los datos presentan error experimental (*Noisy data*) que puede ser variable. La determinación y eliminación en lo posible del error en los datos sin afectar la señal analizada debe ser un elemento a tener en cuenta. Asimismo el uso de valores de sustitución en un atributo, cuando éste está ausente en un registro de la serie de datos o bien es claramente erróneo, debe de tener una clara justificación científica.
- En el tratamiento previo de datos no debe de perderse de vista que éstos con frecuencia representan una realidad física real.
- Las series de datos pueden ser de tamaño moderado e incluso masivos, alcanzando tamaños del orden del Terabyte, y se espera que aumente aún más en los próximos años.
- Los datos pueden haber sido obtenidos a partir de múltiples fuentes distintas, lo cual hace necesario el uso de técnica de fusión de datos para lograr un formato de archivo que permita aplicar las técnicas de minería. Hay que tener presente que los datos pueden haber sido tomados con diferentes sensores , resoluciones y condiciones.
- Determinación del valor de los datos categóricos: no todos los científicos pueden estar de acuerdo en el valor que debe tomar un mismo atributo categórico en un mismo objeto, cuando se actúa con criterios de asignación subjetivos¹. Esto debe de ser tenido en cuenta en las series de datos de validación que se han generado con frecuencia manualmente y/o a partir de diversas fuentes y autores. Peor aún, en algunos campos, como la astronomía, se puede tener dificultades para obtener una serie de registros para llevar a cabo la validación del modelo que sean totalmente fiables, al no poderse obtener directamente a partir de datos de laboratorio y no tener acceso directo físico a los objetos de estudio.

¹ Esto se tendrá especialmente presente en este trabajo

- Los datos suelen estar disponibles en un solo archivo o unos pocos archivos de estructura lógica simple y raramente se han diseñado para constituir una base de datos compleja.
- Con frecuencia, se necesita que los resultados del *data mining* sean obtenidos rápidamente para integrarlos en procesos en tiempo real o bien ejecutar la minería de datos inmediatamente a la generación de los mismos, por ejemplo para corregir resultados obtenidos en cada paso de una simulación temporal integrando la técnica de minería en la propia simulación. Se debe tener presente en la integración de la minería que el volumen de la base de datos puede crecer significativamente.
- El trabajo de minería de datos científicos no suelen presentar las complicaciones de temas de seguridad, privacidad y/o propiedad que tiene los datos comerciales. En muchos casos son públicos y gratuitos. Sin embargo, la minería puede ser poco provechosa si no se efectúa en estrecha colaboración con científicos del área para entender los mismos e identificar problemas relevantes

La geología constituye actualmente una ciencia englobada dentro de las Ciencias de la Tierra. Una especialidad de la misma es la petrología ígnea, que estudia la mineralogía, petrografía, composición de las rocas de origen magmático, así como el origen de las mismas, de los magmas que las originan y también su clasificación.

Históricamente la ciencia geológica clásica ha sido una disciplina más de metodología empírica y observacional que experimental, por lo que buena parte de la información disponible es de tipo descriptivo², quedando la metodología experimental para obtener datos numéricos³ y el uso de herramientas físico-matemáticas en el análisis de los mismos en un segundo plano en muchas subdisciplinas de la misma. Sin embargo en las últimas décadas han adquirido un rápido desarrollo determinadas áreas con una mayor utilización de metodología experimental y de modelización físico-matemática de objetos y procesos geológicos, disponiéndose actualmente de un importante volumen de datos numéricos. En los últimos años se ha puesto especial interés en la construcción de modelos clasificatorios y predictivos usando redes neurales de retropropagación (BPNN)⁴. Por su parte, Lees (1996) advertía que las redes neurales pueden ser útiles en problemas que violan las precondiciones fundamentales que se establecen en los métodos de análisis tradicionales. Así, por ejemplo, el análisis integrado de bases de datos espaciales, ambientales, temporales,...cuyas relaciones entre atributos son complejas, se realiza por métodos paramétricos tradicionales, mediante el establecimiento de asunciones previas de difícil cumplimiento en la realidad. El uso de redes neurales no requiere tales asunciones.

² En argot de los autores que trabajan el tema, se dice que usan datos “blandos”

³ Análogamente, se dice que usan datos “duros”

⁴ Abreviatura de **B**ack **P**ropagation Neural Network

Más genéricamente, Masters (1993) propone que los modelos matemáticos contruidos a partir de redes neurales serán probablemente superiores a otros métodos cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- a) Los datos a partir de los cuales se construye el modelo corresponden a valores de categorías mal definidas, o son producto de la opinión humana o simplemente pueden estar sujetos a grandes errores.
- b) El patrón de comportamiento subyacente a los datos es muy sutil o bien se halla oculto. Las redes neurales pueden descubrir patrones de comportamiento en datos que son imperceptibles tanto para investigadores humanos como a métodos estadísticos clásicos.
- c) Los datos exhiben un comportamiento de no-linearidad impredecible. Las redes neurales son mucho más adaptables que los modelos basados en un comportamiento definido de los mismos, los cuales serán de poca utilidad cuando su comportamiento real se aleje del mismo.
- d) Los datos tienen un importante comportamiento caótico. Los modelos basados en redes neurales tienen un comportamiento más robusto que los contruidos usando otras técnicas en estas circunstancias.

Las variables geológicas presentan con frecuencia este comportamiento, explicando el importante esfuerzo de la comunidad científica geológica en investigar y desarrollar posibles aplicaciones de los modelos basados en BPNN.

Para ilustrar esto último, realizando una simple búsqueda en la base de datos de publicaciones geológicas GEOREF⁵, usando como parámetro de búsqueda las palabras “neural network”, se puede encontrar un total de 723 artículos sobre el tema⁶. En la figura 1 se observa como no existían referencias hasta el año 1986. A partir de esta fecha, el igual que en otras disciplinas científicas [Gurney,1997], nace el interés en el estudio de aplicaciones de la BPNN, aumentando notablemente a mediados de los años noventa hasta la actualidad.

⁵ GEOREF, base de datos que recoge todas las referencias de publicaciones de artículos y libros conocidas desde 1785 de temática geológica. Se puede acceder libremente a la misma desde las bibliotecas de la Universidad de Barcelona.

⁶ Dato actualizado para Agosto del 2004; en GEOREF se van añadiendo nuevas referencias continuamente

Figura 1.1 Resultado de la búsqueda en la BBDD Georef sobre aplicaciones geológicas de las redes neurales, por volúmenes de la misma, hasta agosto 2004.

En la Tabla 1.1 puede verse el número de artículos encontrados clasificados según periodos y áreas temáticas. Se observa como los modelos basados en BPNN fueron usados en investigación geofísica, pero a mediados de los años 90 la investigación en Geología del Petróleo, Hidrología, Geotecnia entre otros, también se interesa de modo creciente en estos modelos. Algunas de éstas disciplinas son las que tradicionalmente más han usado la metodología experimental, implicando la medida de parámetros físicos y recogida de valores numéricos, así como el desarrollo de modelos matemáticos a partir de los mismos, mientras que en las disciplinas de “geología clásica”, que dan mayor peso a la recogida de información descriptiva, el uso de los modelos BPNN es todavía testimonial.

En el presente proyecto se intenta recoger algunas ideas de estos autores y llevar a cabo una aplicación de minería de datos sobre una base de datos pública como es la base de datos de petrología ígnea de la IGBA, de cara intentar reproducir algunos esquemas clásicos de clasificación de rocas basálticas. Por consiguiente, se intenta presentar un proyecto de minería de datos en una disciplina de la geología clásica de la que se dispone bastante información de datos “duros” geoquímicos, pero que tradicionalmente se han utilizado relativamente poco en técnicas físico-matemáticas de modelización y análisis.

Area	1986 - 1992	1993 – 1996	1997 - 2001	2002 – 2004
Geofísica, sismología y Exploración Geofísica	38	42	44	46
Geología del Petroleo	6	33	54	33
Geología Minera, Exploración y Yacimientos Minerales	2	5	16	18
Geoquímica, Geoquímica y Medioambiente	2	1	6	7
Geotecnia, Petrofísica y Sondeos	3	13	30	32
Hidrología y Hidrogeología	3	8	36	21
Petrología Sedimentaria	2	5	4	1
Teledetección, GIS y Cartografía	3	23	16	16
Mineralogía y Cristalografía	2	1	1	0
Geomorfología, Geodinámica Externa Y Riesgos Geológicos	0	4	19	18
Estratigrafía y Sedimentología	0	6	13	14
Geocomputación y Geomatemáticas	0	13	22	22
Geoplanetología	0	2	0	0
Paleontología	0	0	3	4
Climatología y Paleoclimatología	0	0	6	1
Vulcanología	0	0	1	2

Tabla 1.1 Clasificación temática según áreas de aplicación de las citas de publicaciones geológicas sobre redes neurales encontradas en Georef. En algunos casos la atribución a un tema es algo arbitraria, pues una misma publicación podría abarcar simultáneamente más de un área

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El objetivo del TFC es explorar la posibilidad de que se pueda usar técnicas de *data mining* en bases de datos petrológicas, que resumen información geoquímica, mineralógica y textural de las muestras de rocas ígneas publicadas en revistas científicas de contenido geológico. Se explora la coherencia de la clasificación de las mismas en la base de datos usando técnicas y criterios clásicos en petrología comparándose con los resultados obtenidos a partir de modelos clasificatorios con redes neurales y la aportación de los mismos en la obtención de información petrológica significativa.

Se usa la base de datos de petrología ígnea IGBADAT para seleccionar los registros utilizados en el análisis y sus atributos, intentando reproducir el esquema **clasificadorio normativo** clásico mediante gráficos de **YODER and TILLER** para las rocas basálticas a partir de su composición química de sus componentes mayoritarios, expresada en forma de óxidos, utilizando un modelo de red neural. Se procederá de acuerdo con las siguientes fases:

- a) Obtención de la base de datos IGBADAT y análisis de la misma.
- b) Tratamiento de datos: selección de registros de rocas basálticas, correspondientes a los descritos como **basalto olivínico, basalto alcalino y toleita** (términos de la clasificación de YODER and TILLER), y sus respectivos atributos de análisis de óxidos químicos mayoritarios, para obtener un fichero ARFF que se usará en la construcción del modelo mediante el paquete de software WEKA
- c) Reproducción de los esquemas clasificatorios de los diagramas de YODER and TILLER usando un modelo de red neural de retropropagación aplicado a datos de análisis químico de los elementos mayoritarios de las rocas.
- d) Búsqueda de la mejor arquitectura del modelo.
- e) Resultados y discusión . Conclusiones: evaluación del modelo obtenido y discusión del problema de solapamiento composicional de los datos de IGBADAT.

3 ASPECTOS MATEMÁTICOS Y COMPUTACIONALES DE LOS MODELOS CLASIFICATORIOS BASADOS EN REDES NEURALES DE RETROPROPAGACIÓN (BPNN).

Al igual que en otros tipos de modelos clasificadorios usados en *data mining*, la construcción del modelo puede efectuarse a partir de un conjunto de N registros de la base de datos, de los cuales se pretende seleccionar un cierto conjunto vectorial de atributos \mathbf{x}^7 , a partir de los cuales se determina uno o más atributos \mathbf{y} , es decir, se pretende encontrar la mejor función M que cumpla para los registros \mathbf{x}_i del conjunto de entrenamiento:

$$\mathbf{y}_i = M(\mathbf{x}_i)$$

Para entrenar el modelo de red neural M se usará una fracción de los valores \mathbf{x}_i disponibles, (**conjunto de entrenamiento**) pudiendo usarse el resto para evaluar el modelo, (**conjunto de evaluación**). También puede ser interesante seleccionar una parte de los mismos los mismos para construir un **conjunto de validación** del modelo, una vez construido éste.

El nodo básico de la red es la **neurona**. Ésta puede considerarse como un objeto matemático, que simula el comportamiento de las neuronas cerebrales, con las siguientes características:

- Cada neurona tiene n entradas de datos (**input**), pero un único valor de salida (**output**)
- El valor de salida se determina calculando un valor de activación a partiendo de los n valores de **input**, y aplicando al mismo una función de activación f , de modo que el valor de output O para esta neurona sería:

$$O = f(a)$$

En la práctica, un método de obtención del valor de salida se obtiene efectuando los siguientes cálculos: [Masters, 1993]

- 1) La entrada de n número de datos en una neurona puede representarse con un vector de n dimensiones $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$, y se interpreta cada uno como una conexión sináptica de entrada. La neurona tienen también asociado un vector de $n+1$ pesos $\mathbf{w} = (w_0, w_1, \dots, w_n)$. La activación a de la neurona se determina como la suma ponderada con los de los valores de entrada:

$$a = \sum_{i=0}^{n-1} x_i w_i + w_n$$

⁷ El carácter vectorial del parámetro se resalta en negrita en el texto

El término de la suma w_n corresponde al *bias*. El resto de pesos pueden interpretarse como la contribución de cada conexión sináptica de entrada a la activación de la neurona. [Gurney, 1997]

- 2) Se aplica la función de activación f a la suma ponderada a anterior. Esta función suele ser una función no lineal, para simular el comportamiento de la neuronas del sistema nervioso. Una función muy utilizada es la función logística:

$$\text{Se } f(x) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{(x-\theta)}{\rho}}}$$

en la que los parámetros θ y ρ pueden usarse para ajustar la forma exacta deseada de la función. Esta función tienen la ventaja que su derivada puede calcularse fácilmente como:

$$f'(x) = f(x) \cdot (1 - f(x))$$

Se ha comprobado que con frecuencia la forma exacta de la función de activación utilizada influye poco en la eficiencia del modelo. [Masters, 1993]. Para simplificar los cálculos, puede ser suficiente en el programa de cálculo definir una tabla que relacione simplemente un cierto número de intervalos del valor de activación Δa con una imagen de la función $f(\Delta a)$ que se usarán como output, haciendo el proceso de cálculo menos computacionalmente exigente.

La red neural del modelo M se construye usando una arquitectura de tres capas⁸ diferentes de neuronas: la capa de entrada o **capa de input**, la **capa oculta** y la capa de salida o **capa de output**.

Las neuronas de la capa de input tienen una única entrada. Esta entrada corresponde a uno de los atributos de entrada representados por el vector $\mathbf{x}=(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$, de modo que si se usan n atributos la capa de entrada tendrá n neuronas. Todos los outputs de las neuronas de esta capa se usan como valores de entrada en cada una de las neuronas de la capa oculta, de modo que cada neurona de la capa oculta establece n sinápsis de entrada con las neuronas de la capa anterior, y cada neurona i -ésima de la capa oculta tiene un conjunto de $n+1$ pesos $\mathbf{w}_i = (w_{i0}, w_{i1}, w_{i2}, \dots, w_{in-1}, w_n)$ que caracterizan estas sinápsis. (más el término del *bias*). Todos los outputs de las neuronas de la capa oculta se usan como valores de entrada en cada una de las neuronas de la capa de salida, de modo que si la capa oculta se construía con m neuronas, la neurona de la capa de salida establece m sinápsis de entrada con las neuronas de la capa anterior, y cada neurona i -ésima de la capa de salida tiene un conjunto de $m+1$ pesos, siendo $\mathbf{w}_i = (w_{i0}, w_{i1}, w_{i2}, \dots, w_{im-1}, w_m)$ que caracterizan estas sinápsis. (más el *bias*). Los outputs de las neuronas de la capa de salida determinan el valor de salida y_i del modelo. La elección del número de neuronas de esta capa viene determinado por el modo exacto de como se construya el modelo M.

La construcción del modelo M es un proceso iterativo de ajuste de los pesos de las neuronas de la capa oculta y la capa de salida. De modo que se consiga que para un conjunto determinado de pesos, el valor de los outputs \mathbf{O}_i de la capa de salida para las entradas \mathbf{x}_i en la ecuación $\mathbf{O}_i = \mathbf{M}(\mathbf{x}_i)$, se aproximen al objetivo deseado $\mathbf{y}_i = \mathbf{M}(\mathbf{x}_i)$ dentro

⁸ Suele ser suficiente el uso de una única capa oculta. [Masters, 1993]

de un margen de error suficientemente pequeño. Cada paso de este proceso iterativo se denomina *época*, y puede describirse considerando las siguientes fases:

- I. Se construye un modelo M' a partir de un conjunto de pesos w_{ij} ⁹ i se calcula el valor de output O_i de la red para todas las entradas \mathbf{x}_i del conjunto de entrenamiento, de modo que :

$$O_i = M'(\mathbf{x}_i)$$

En la primera *época*, se inicializa el conjunto de pesos w_{ij} asignándoles valores pequeños distintos de cero obtenidos aleatoriamente.

- II. Para conseguir aproximar el modelo M' al buscado M se debe estimar el error que se comete al adoptar como modelo válido M' . Una técnica para determinar este error puede consistir en, suponiendo que se usa p -valores de entrada en el conjunto de entrenamiento y que existen n -neuronas en la capa de salida, calcular el error E_p se comete al aplicar el modelo a cada registro de entrada p , que será:

$$E_p = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (y_{pj} - O_{pj})^2$$

donde y_{pj} representa el valor de output esperado en la neurona j -ésima de la capa de salida para el vector de entrada \mathbf{x}_p del conjunto de entrenamiento y O_{ij} representa el valor realmente obtenido en el modelo.

El error total E del modelo se determinará como:

$$E = \frac{1}{P} \sum_{j=0}^{p-1} E_j$$

Para ajustar el modelo se puede suponer que el error total E es una función de los pesos \mathbf{w}_{ij} ¹⁰. Imaginando que la función escalar $E(\mathbf{w}_{ij})$ define una hipersuperficie en el espacio vectorial de los pesos, la función gradiente del error total $\nabla E(\mathbf{w}_{ij})$ nos dará, en el espacio vectorial definido por los pesos, la dirección de máxima pendiente de la misma. Así, si se recalcula los pesos como $\mathbf{w}_{ij}^{(\text{nuevo})} = \mathbf{w}_{ij}^{(\text{anterior})} + \Delta \mathbf{w}_{ij}$, en donde el término $\Delta \mathbf{w}_{ij}$ tendría la dirección definida por el gradiente, se debería tender a encontrar el punto donde el valor de $E(\mathbf{w}_{ij})$ alcanza su mínimo global, punto en el cual el modelo M' se adoptaría como modelo M válido.

Para evaluar este gradiente deben estimarse las derivadas parciales del error con respecto los pesos. En las neuronas de la capa de salida, las derivadas respecto el peso que relaciona la neurona i -ésima de la capa oculta con la neurona j -ésima de la capa de salida pueden evaluarse como:

⁹ El símbolo w_{ij} puede interpretarse como el peso asociado a la conexión entre la i -ésima neurona de una capa y la j -ésima neurona de la capa anterior

¹⁰ Es decir, de todos los pesos asociados a las respectivas conexiones sinápticas entre neuronas.

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = -O_i \cdot f'(a_j)(y_j - O_j)$$

siendo:

O_i = valor de output de la neurona i de la capa oculta

O_j = valor de output de la neurona j de la capa de salida

a_j = suma ponderada de los valores de entrada de la neurona j de la capa de salida

y_j = valor deseado para el output de la neurona j

f' = derivada de la función de activación de la neurona j

que puede expresarse como

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = -O_i \delta_j$$

$$\text{donde } \delta_j = f'(a_j)(y_j - O_j),$$

siendo $f'(a_j)$ fácilmente calculable si se ha usado la función logística como función de activación.

La derivadas parciales respecto de los pesos de la capa oculta, si w_{ij} es el peso que relaciona la j -ésima neurona de la capa oculta con la i -ésima neurona de la capa anterior también se podrían expresar como:

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = -O_i \delta_j$$

donde análogamente O_i representa el valor de output de la neurona i -ésima de la capa anterior.

En este punto se tiene la dificultad de que no se conoce el valor deseado para el output de la neurona j de la capa oculta, y no se puede estimar δ tan fácilmente como en el caso anterior. Se estima el mismo teniendo presente que la contribución de la j -ésima neurona de la capa oculta al error total del modelo depende tanto de cómo el output de esta neurona afecta al error como de la influencia de este output en la activación de las neuronas de la capa posterior. Así se estima δ ¹¹ como:

$$\delta_j = f'(a_j) \sum \delta_k w_{jk}$$

donde:

δ_k = valor de delta de la neurona k -ésima de la capa posterior

w_{jk} = peso de la conexión de la neurona k -ésima de la capa superior con la neurona j .

¹¹ Esta ecuación justifica el nombre de retropropagación para este tipo de modelos. En cada paso para conocer el error cometido en la capa oculta se debe conocer primero el error cometido en la capa posterior.

- III. Así, para calcular los nuevos pesos en las neuronas de la capa de salida se estima el valor de Δw_{ij} como:

$$\Delta w_{ij} = -\alpha \frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = \alpha O_i \cdot f'(a_j)(y_j - O_j) \text{ donde } \alpha \text{ es la ratio de aprendizaje}$$

y análogamente para los pesos de las neuronas de la capa oculta se tiene :

$$\Delta w_{ij} = -\alpha \frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = \alpha O_i \cdot f'(a_j) \sum_k \delta_k w_{jk}$$

Estas dos ecuaciones son conocidas como la *regla de la delta* o *regla de Widrow-Hoff*

Finalmente, el algoritmo responsable del proceso de cálculo deberá realizar las tareas básicas:

inicilizar_pesos()

repetir

calcular_output_neuronas()
determinar_delta_capa_de_salida()
determinar_delta_capa_oculta()
asignar_nuevos_pesos()

hasta

error_suficientemente_pequeño()

La velocidad de aprendizaje de la red neural viene determinado por el valor del coeficiente α . Si su valor es demasiado alto, no es posible conseguir la convergencia hacia el error mínimo; y si su valor es demasiado bajo el proceso de convergencia puede ser computacionalmente costoso y hacerse ineficiente.[Gurney,1997].. Si la topología definida por la superficie continua del error en el espacio multidimensional de los pesos presenta una forma “canalizada” en dirección al mínimo puede asumirse una alta velocidad de aprendizaje sin pérdida de estabilidad en la convergencia, pero si es “ondulada”, con presencia de mínimos locales, la velocidad de aprendizaje debe de ser menor. Así, se puede mejorar la eficiencia del proceso de cálculo introduciendo técnicas de aprendizaje adaptativo, mediante el uso del término constante *momento* en la regla de la delta, que puede tomar valores reales entre 0 y 1. Para el cálculo del Δw en la n -ésima época del proceso se tiene:

$$\Delta w_{(n)} = \alpha \delta_{(n)} O_{(n)} + \lambda \cdot \Delta w_{(n-1)}$$

donde $\Delta w_{(n-1)}$ es el valor de Δw en la época anterior. Así se puede estimar el gradiente como suma recursiva de los gradientes evaluados anteriormente. Esto acelera la velocidad de aprendizaje en las topologías que permitan la rápida convergencia, pero también la disminuye cuando ésta presenta ondulaciones, dado que los diferentes signos aritméticos del valor de Δw obtenidos en las épocas anteriores tendrán tendencia a compensarse mutuamente.

4 EL PROBLEMA CLASIFICATORIO DE LOS BASALTOS.

4.1 *Diferentes esquemas clasificatorios de los basaltos. Clasificaciones normativas y modales. Clasificaciones geoquímicas simples.*

Se conoce como basaltos a un grupo de rocas magmáticas con bajo contenido en SiO₂ (entre el 45 – 52 %), mineralógicamente corresponden a rocas ricas en el mineral plagioclasa (en torno al 50% de la roca), con cantidades variables de otros minerales como cuarzo, biotita, ilmenita, hornblenda, olivino, clinopiroxeno, ortopiroxeno y feldespatoides (la presencia de alguno de estos minerales como el cuarzo es incompatible con la presencia de otros como los feldespatoides). En ocasiones la roca presenta una matriz de vidrio, con lo que algunos de estos minerales pueden no haber cristalizado. [Hall,1998], [Hulburt and Klein,1985]

Tradicionalmente se han usado dos tipos de criterios diferentes para la clasificación de los basaltos:

- **Minerales presentes en la roca (composición mineral **modal**)** : este tipo de esquema de clasificación presupone que los minerales que aparecen en la roca y las proporciones relativas entre ellos son la expresión de la composición química de la misma, pero presenta la dificultad que en ocasiones el rápido enfriamiento de un magma (por ejemplo, en el caso de una roca volcánica) produce la interrupción de los procesos de cristalización mineral que se esperarían o bien los minerales que aparecen son tan pequeños que se hacen difíciles de reconocer con exactitud si sólo se recurre a una técnica estándar de identificación como el microscopio petrográfica.
- **Composición química de la roca:** la composición de la roca refleja la composición del magma basáltico que la originó. Se puede utilizar en la clasificación o bien directamente los datos de análisis en forma de óxidos metálicos o bien un conjunto de reglas que intentan predecir los minerales hipotéticamente presentes y las proporciones entre ellos que se deducen a partir de los datos de composición química (en terminología petrológica **composición mineral **normativa:** conjunto y proporción de minerales presentes según las reglas de composición normativa que se siguen, se expresan en porcentaje de minerales teóricos que aparecen).** Estos esquemas presentan la dificultad de que se debe recurrir a análisis químicos complejos para clasificar la roca, dificultando el trabajo de identificación “de campo” o de “muestra en mano” , y que el esquema clasificatorio introduce una segmentación algo “artificial” de lo que en realidad es un continuo; en la naturaleza la composición química de la rocas varía en un continuo, y una parcelación simple de grupos de rocas a partir de datos químicos no tiene porqué reflejar necesariamente procesos petrogenéticos ni información útil si se usan criterios simples.

4.2 Ejemplos de esquemas clasificatorios: diagramas de Yoder and Tiller, diagrama de Chayes, diagramas de Strekeisen, plots K_2O+Na_2O vs SiO_2 .

Ejemplos de esquemas **clasificatorios normativos** utilizados en petrología serían el tetraedro de **Yoder and Tiller** y los diagramas ternarios de **Chayes**:

1. **El tetraedro de Yoder and Tiller**: en esta versión del esquema se utiliza la composición normativa de seis minerales a partir de la composición química de la roca: cuarzo (SiO_2), enstatita (ortopiroxeno $MgSiO_3$), forsterita (olivino $MgSiO_4$), clinopiroxeno, albita (plagioclasa $NaAlSi_3O_8$) y nefelina (feldespatoide $NaAlSiO_4$). La proporción relativa de los seis minerales se indica, como coordenadas, como un punto en la figura. Los vértices indican la presencia del 100% del mineral y 0% de los demás. Dos de los minerales, enstatita y albita, representan composiciones intermedias en las aristas debido a la incompatibilidad de la presencia simultánea del cuarzo con forsterita y/o nefelina en situaciones de equilibrio químico.

Basalt Tetrahedron

Figura 4.1: Tetraedro de Yoder and Tiller. De los cinco campos en que se divide, en la práctica se utilizan principalmente tres: el campo de toleita (verde), basalto alcalino (azul) y basalto olivínico (plano subsaturación sílice).

Según la proporción de minerales normativos, el basalto ocupa una posición en una zona del tetraedro (se puede representar como un punto dentro del tetraedro). Se distinguen cinco campos posibles:

- i) Campo con cuarzo normativo (el punto se sitúa en la zona verde): el basalto se denomina **toleita**.
- ii) Campo con nefelina normativa (zona azul): **basalto alcalino**
- iii) Campo con forsterita+albita+clinopiroxeno (punto situado sobre el plano de subsaturación en sílice) : **basalto olivínico**.
- iv) Campo albita+forsterita+clinopiroxeno+enstatita (el punto se situaría en el volumen entre los planos rosa): **toleita olivínica**
- v) Campo enstatita+albita+clinopiroxeno (el punto se situaría en el planos rosa correspondiente a la saturación en sílice): **basalto hipersténico**.

En la práctica, apenas se encuentran ejemplares de los dos últimos campos. **Cabe destacar que la composición modal de la roca no tiene porqué coincidir con la composición mineralógica normativa si se sigue este esquema.**

- b) **El diagrama ternario de Chayes:** en este esquema se usa sólo tres minerales normativos: diópsido (clinopiroxeno $\text{CaMgSi}_2\text{O}_3$), hiperestena (ortopiroxeno FeSiO_3) y olivino. Según la proporción relativa se distinguen dos tipos de basalto: el **basalto alcalino** (no necesariamente el mismo concepto que en tetraedro de Yoder and Tiller) y el **basalto subalcalino**. La esquinas del diagrama ternario indican la presencia del 100% del mineral y 0% de los otros dos. La proporción relativa de los tres minerales se indican por coordenadas en el diagrama ternario

Figura 4.2: Diagrama ternario de Chayes. El campo verde corresponde a los basaltos alcalinos y el amarillo a los subalcalinos.

Por su parte, ejemplo de clasificación modal serían los diagramas ternarios y pseudoternarios de **Strekeisen**.. La IUGS ha basado su modelo de clasificación en estos diagramas :

Figura 4.3: diagrama de Strekeisen para rocas volcánicas: dos diagramas ternarios superpuestos. Los extremos del diagrama superior corresponden al cuarzo, feldespato potásico en la izquierda (ortosa, sanidina o microclina) y plagioclasa en el derecho. El diagrama inferior se indican las rocas con feldespatoideas, cuya presencia es simultáneamente incompatible con la del cuarzo.

Para rocas ricas en minerales máficos (hornblenda, piroxenos u olivino) se usa el siguiente diagrama pseudoternario complementando el anterior:

Figura 4.4: El diagrama es el resultado de la superposición de cuatro diagramas ternarios, en cuyos vértices se sitúan la plagioclasa, olivino, clinopiroxeno y ortopiroxeno (enstatita).

En el primer diagrama los basaltos quedan clasificados, aunque no diferenciados entre sí, en la derecha del mismo en las proximidades de la base triangular del diagrama. En el segundo diagrama se clasifica los gabros. El gabro es el equivalente plutónico de los basaltos, pero composicionalmente es similar. El término “gabro” se usa en petrología para referirse a rocas de composición basáltica que se han enfriado no en la superficie, como una roca volcánica o subvolcánica, sino en el interior de la corteza terrestre.

Usando exclusivamente criterios químicos puede usarse como clasificador *el diagrama binario álcalis – sílice para rocas volcánicas*. Se hace el plot de la suma de álcalis (en forma de sus óxidos, como típicamente se dan en el análisis químico) respecto a la composición en sílice. Pos su sencillez de uso es un diagrama muy difundido. Existen varias versiones de este diagrama. Una de las más completas es la visualizada en la figura 4.5

Figura 4.5: Clasificación de rocas volcánicas de acuerdo a su composición en álcalis y sílice. En este esquema los basaltos se hallan clasificados hacia el centro izquierda del diagrama: se distingue los términos basalto, picrobasalto (basalto picrítico, rico en olivino) y traquibasalto. Muy próximos se hallarían las basanitas y algunas andesitas

Esta relación de esquemas clasificatorios aquí presentada no es exhaustiva. Sólo se han citado algunos ejemplos de los esquemas clasificatorios más utilizados en la actualidad, no existiendo un único esquema universalmente aceptado y utilizado. **Una complicación adicional es que diferentes esquemas pueden usar un mismo nombre para una determinada clase de basalto, pero al ser los criterios del método de clasificación diferentes, pueden no ser necesariamente comparables en la totalidad de sus miembros.** Así, por ejemplo, la clase basalto alcalino no es exactamente la misma “clase” en el diagrama de Yoder and Tiller que en un diagrama de Chayes o en un plots de tipo *álcalis vs sílice*. Este solapamiento incompleto será uno de los factores que pueden dificultar la construcción de modelos basados en una red neural, uno de los problemas planteados por Kamath (2001).

5 DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS IGBA

5.1 Descripción general.

La base de datos ha sido creada por la International Union of Geological Sciences ([IUGS](#)), a cargo de la Comisión en Petrología Sistemática ([CSP](#)), con el objetivo de ser la base de datos básica en Petrología de la Rocas Ígneas. En ella se ha recopilado información publicada en revistas especializadas de petrología y geología. Se empezó a crear a partir de 1984 mediante la aportación de datos por parte de contribuyentes voluntarios, alcanzando reunir en un año más 10000 registros de análisis químicos cuantitativos de especímenes petrológicos [Chayes,1986], y en la actualidad el IGBA contiene más de 25000 descripciones de muestras rocosas, lo cual indica una ralentización en la introducción de nuevos registros, debido a la dificultad de encontrar nuevos colaboradores y al poco apoyo económico recibido, hallándose su desarrollo hoy prácticamente paralizado [Brandle, 2004, *pers.com.*]

En la actualidad la BD se compone de dos archivos: el [IGBADAT5.DAT](#), en el que se reúnen los datos analíticos, mineralógicos y texturales de cada espécimen, y el [IGBAREF5.DAT.](#), con datos bibliográficos. El enlace relacional entre los registros de los dos archivos se hace mediante un índice de cinco dígitos. Ambos archivos, correspondientes a la versión 5ª de la base de datos, la más actualizada, pueden descargarse gratuitamente desde la web <http://www.ige.csic.es/sdbp/igba.htm>.

El archivo IGBDAT5 se ha estructurado como un archivo ASCII, en que cada registro lógico corresponde a un “grupo” de especímenes relacionados por su contexto geológico y geográfico, incluyéndose los datos analíticos de cada espécimen individual miembro del “grupo”.

Físicamente el archivo se estructura en una secuencia de cadenas de 80 caracteres, de longitud fija, denominadas “card” o “image” o “**card image**” en la descripción proporcionada por los creadores de la base de datos [Chayes,1986], siendo los primeros seis caracteres en todos los “card image” una clave de identificación (Id Field), mientras que los otros 74 se usan, de acuerdo con el formato para que se utiliza en cada caso, para texto libre o en formato fijo.

Cada registro lógico o “grupo” contiene varios “card images” (figura 5.1), siendo los dos primeros la cabecera del grupo (los “record preface”), de formato fijo, los cuales contienen la información común del “grupo” de especímenes. El primero de ambos es el **RTC** o **Record Title Card**, mientras que el segundo es el **RRLC** o **Record Reference and Location Card**. A continuación aparecen secuencialmente los “card image” que describen a cada espécimen individualmente. Para describir cada espécimen individual se debe usar tres o más “card images”.

Los primeros dos “card image” de un espécimen individual tienen formato fijo y son de aparición obligatoria, y contienen información sobre:

- ❑ Información general del espécimen y localización geográfica del mismo. (corresponde secuencialmente al primer *card image*, el tipo ‘A’)
- ❑ Composición química, expresada en forma de óxidos, de los componentes principales (en terminología petrológica :”elementos mayoritarios”) del análisis de la roca. (corresponde al siguiente *card image* o *card image* ‘B’)

1

80

Figura 5.1: Estructura de un registro lógico en la base de datos. Corresponde a una secuencia de cadenas de longitud fija de 80 caracteres ASCII; los caracteres de la cadena se representa horizontalmente y la secuencia de cadenas verticalmente. Las dos primeras cadenas, en amarillo, corresponde a la cabecera del grupo, y son continuadas por una secuencia de cadenas en que se describen las características de cada espécimen individual.. Al menos en un grupo debe existir un espécimen, con una cadena tipo ‘A’ seguida de otra tipo ‘B’. El resto de cadenas son opcionales y sólo aparecen cuando hay información disponible. en la descripción del espécimen.

Mientras que, para cada espécimen individual, los *card image* del tercero en adelante sólo son de aparición opcional y en ellos se incluye, siguiendo un orden secuencial, la información disponible sobre:

- ❑ Status ,códigos que enlazan con información predeterminada en un anexo de la base de datos..
- ❑ Elementos traza y minoritarios analizados.
- ❑ Periodo geológico en que la muestra a sido datada
- ❑ Minerales que la constituyen
- ❑ Información adicional

corresponden a los *card images* con símbolos de identificación alfabéticos según el orden: 'C', 'D',, 'Z'.

El campo de identificación de todos los *card image* (Id Field, los primeros seis caracteres de cada "card image") se subdividen en tres partes:

- Caracteres 1-3: campo del Identificador del Registro ("Record Identifier" o RS), constituido por al menos un carácter alfabético y un máximo de tres caracteres alfabéticos justificados a la derecha del campo. Tiene el mismo valor en todos los "*card image*" de un mismo registro lógico.
- Caracteres 4-5: se dejan blanco en los dos *card images* iniciales de un grupo, (correspondientes al *card preface*),, mientras que toman un valor alfanumérico (IS) en los *card images* que describen especímenes individuales, que permite distinguirlos entre sí al tomar valores diferentes para cada espécimen del grupo.
- Carácter 6: su valor identifica el tipo de *card image*: al primer *record preface* o RTC le corresponde el carácter '1', al segundo *record preface* o RRLC el carácter '2', mientras que en los *card images* correspondientes a especímenes individuales dentro del grupo le corresponden letras mayúsculas: una 'A' al primer *card image* con la descripción general, una 'B' para el *card image* que guarda la información del análisis químico de componentes mayoritarios, y si existen más *card images* que describen el espécimen se continua la secuencia con 'C' , 'D' ,... 'Z' ,.

En el presente proyecto serán utilizados sólo los *card image* tipo 'A' y 'B' de los especímenes individuales , por lo que no se describe con detalle la estructura del resto.¹²

¹² Su descripción puede encontrarse en Brandle and Nagy (1995)

5.2 Descripción detallada de los campos del primer card image del record preface de grupo: Record Title Card (RTC)

Contiene cuatro campos de longitud fija: campo RS, campo en blanco, campo '1' y campo TITL (figura 5.2 y tabla 5.1):

Figura 5.2: estructura lógica de los campos del RTC y sus posiciones en la cadena de caracteres.

CAMPO	Posiciones que ocupa	INFORMACION QUE CONTIENE
RS	1-3	clave Id del grupo dentro del archivo. Corresponde a tres caracteres alfabéticos en mayúsculas
	4-5	no se usa
'1'	6	contiene el carácter ASCII '1'. Identifica el tipo de <i>card image</i> : en este caso la primera del <i>record preface</i>
TITL	7 -80	campo que contiene, en formato libre, una breve descripción del grupo: puede corresponder a la descripción su situación geológica, título del trabajo de donde se ha extraído, una breve referencia petrológica o geográfica,...etc

Tabla 5.1. Significado de los diferentes campos del RTC

5.3 Descripción detallada de los campos del segundo card image del record preface de grupo: Record Referente and Location Card (RRLC)

Contiene diez campos en total, de longitud fija,, de los cuales dos no se usan y resume la información del contexto geográfico y geológico del grupo de muestras, así como el código de enlace con el archivo IGBAREF. (figura 5.3 y tabla 5.2)

1 - 3	4 - 5	6	7 -10	11 -13	14	15 -17	18	19 - 30	31 - 80
RS	En blanco	'2'	En blanco	GLAT	'N' o 'S'	GLON	'E' o 'W'	KTRB	NREF

Figura 5.2. Estructura lógica de los campos de la cadena de caracteres RRLC y su posición en la misma

CAMPO	Posiciones que ocupa	INFORMACION QUE CONTIENE
RS	1-3	clave Id del grupo dentro del archivo. Corresponde a tres caracteres alfabéticos en mayúsculas (igual al RS del RTC)
	4-5	no se usa
'2'	6	contiene el carácter ASCII '2'. Identifica el tipo de <i>card image</i> : en este caso la segunda del record <i>preface</i>
GLAT	11 – 13	latitud, en grados, del espécimen del grupo situado más al norte
'N' o 'S'	14	indica si la latitud es Norte o Sur (respectivamente, carácter 'N' o 'S', no toma ningún otro valor)
GLON	15-17	longitud en grados, la más cercana al Este del grupo
'E' o 'W'	18	indica si los grados de longitud geográfica son Este o Oeste
KTRB	19 - 30	nombre del autor
NREF	31 – 80	códigos de mínimo una hasta 10 diferentes referencia bibliográficas, corresponde a la relación con el Id de los registros de publicaciones del archivo IGBREF

Tabla 5.2. Significado de los campos en la línea RRCL

5.4 Descripción detallada del card image 'A' de cada espécimen .

Esta línea es la primera que describe a un espécimen individual dentro del grupo. Se indica en este campo la localización geográfica detallada del espécimen analizado, así como su clasificación petrológica de la muestra según el autor del que se ha tomado la referencia. (figura 5.4 y tabla 5.3):

Figura 5.4. Estructura lógica de los campos de formato fijo en la cadena de caracteres tipo card-'A' y su posición en la misma

CAMPO	Posiciones que ocupa	INFORMACION QUE CONTIENE
RS	1-3	clave Id del grupo dentro del archivo. Corresponde a tres caracteres alfabéticos en mayúsculas
IS	4 – 5	clave Id del espécimen dentro del grupo, corresponde a dos caracteres alfabéticos diferentes para cada ejemplar del grupo, pero que no tienen que estar ordenado alfabéticamente entre especímenes de un mismo grupo necesariamente .
'A'	6	contiene el carácter ASCII 'A', indicativo de que este <i>card image</i> describe el nombre del espécimen y su localización
SLAT	7 -12	x100, indica en milésimas grados la latitud en que se localizó la muestra. Las milésimas de grado están justificadas a derecha. Si no se conoce con precisión de milésimas de grado, se dejan en blanco el carácter a justificar a derecha y se escriben sólo los valores conocidos
SLA	13	indica con 'N' o 'S' si la latitud es Norte o Sur
SLON	14 – 19	x1000, indica en milésimas de grados la longitud en que se localizó la muestra. Las milésimas de grado están justificadas a derecha. Si no se conoce con precisión de milésimas de grado, se dejan en blanco el carácter a justificar a derecha y se escriben sólo los valores con precisión conocida
SLO	20	indica con 'E' o 'W' si la longitud geográfica es Este u Oeste
LTNA	21-44	nombre que da el autor a la roca, literalmente tal como aparece en su publicación
GLUN	45 - 80	nombre de la unidad geológica en la que se ha recogido el espécimen, tal como lo da el autor

Tabla 5.3. Descripción de los campos de la línea 'A'

5.5 Descripción detallada del card image 'B'.

Contiene la información del análisis químico de los componentes mayoritarios del espécimen, en forma de óxidos, con precisión de hasta el 0.01%, así como la clave de clasificación de la roca (figura 5.5 y tabla 5.4), de acuerdo al esquema de nombres de la IUGS en el campo RKNUM (ver Anexo I para lista de códigos) :

1 - 3	4 - 5	6	7 - 9	10	11 - 14	15 - 18	19 - 22	23 - 26	27 - 30	31 - 34
RS	IS	'B'	NOREF		SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO
35 - 38	39 - 42	43 - 46	47 - 50	51 - 54	55 - 58	59 - 62	63 - 66	67 - 71	72 - 76	77 - 80
MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	CO ₂	H ₂ O+	H ₂ O-	TOTAL	RKNUM	

Figura 5.5. Estructura lógica de los campos de formato fijo en la cadena de caracteres tipo card-'B' y su posición en la misma. El último campo (caracteres 77 hasta 80) de la cadena, no se usa.

CAMPO	Posiciones que ocupa	INFORMACION QUE CONTIENE
RS	1-3	clave Id del grupo dentro del archivo. Corresponde a tres caracteres alfabéticos en mayúsculas
IS	4 - 5	clave Id del espécimen dentro del grupo, corresponde a dos caracteres alfabéticos diferentes para cada ejemplar del grupo, pero que no tienen porqué estar ordenado alfabéticamente .
'B'	6	contiene el carácter ASCII 'B', indicativo de que este <i>card image</i> describe los componentes principales análisis químico de la roca en forma de óxidos.
NOREF	7 - 9	orden de la muestra dentro de la secuencia NREF de la <i>card image</i> 'A'
	10	carácter espacio blanco, no se usa
SIO ₂	11 - 14	contenido de SiO ₂ , en centésimas de porcentaje de peso. Se justifica el valor proporcionado por el autor en la derecha del campo. Si se da el valor con precisión menor de 0.01%, se dejan los espacios en blanco necesarios (Un valor de 52.10 % de SiO ₂ se entraría como el valor= 5210, pero el valor 52.1% se entra como valor=521[blanco], mientras que el valor 5.21% se entraría como valor=[blanco]521
TIO ₂	15 - 18	análogamente para el TiO ₂

Al ₂ O ₃	19 - 22	análogamente datos del Al ₂ O ₃
Fe ₂ O ₃	23 - 26	datos para el Fe ₂ O ₃ , que representa la presencia del catión Fe ³⁺
FeO	27 - 30	si se dispone de datos diferenciados, se entra el valor de FeO para indicar el contenido de Fe ²⁺ . Con frecuencia, no se diferencian en los análisis, y todo el hierro se entra como Fe ₂ O ₃
MnO	31 - 34	contenido en MnO, para indicar la composición de manganeso
MgO	35 - 38	contenido en MgO
CaO	39 - 42	contenido en CaO
Na ₂ O	43 - 46	contenido en Na ₂ O
K ₂ O	47 - 50	contenido en K ₂ O
P ₂ O ₅	51 - 54	contenido en P ₂ O ₅
CO ₂	55 - 58	contenido en CO ₂ , típicamente representa la presencia de carbonatos
H ₂ O+	59 - 62	presencia de agua, ocupando posiciones cristal químicas en los minerales de la roca.
H ₂ O-	63 - 66	presencia de agua, adsorbida en la roca. Se elimina por debajo de 110°C
TOTAL	67 - 71	suma del porcentaje total dado por el autor. Suele ser próximo al 100%, pero raramente coincide exactamente cuando se expresa el análisis en forma de óxido
RKNUM	72 - 76	número correspondiente al nombre dado a la roca, según el sistema de códigos proporcionado por el IUGS (ver anexo I)

Tabla 5.4. Descripción de los campos de la línea 'B' de cada espécimen

5.6 Campos de los image cards "C", "D", "E" y sucesivos.

Tienen estructura variable de acuerdo a la información que contengan. Al no ser utilizados en el presente trabajo no los describo en detalle. Se puede encontrar también su descripción completa en el documento del IGBA:

<ftp://ftp.csic.es/pub/igneous/structur.txt>.

Contiene secuencialmente seis campos diferentes, de formato variable. La separación entre campos se realiza utilizando como carácter separador el símbolo ASCII ':' a la derecha del campo, de modo que el contenido de cada campo, salvo el primero, se halla entre dos caracteres ':'. Cuando en un campo hay un listado, se usa el carácter *coma* ',' como separador entre los elementos de la lista. Los campos pueden estar vacíos.

El contenido de los mismos, secuencialmente es:

- Campo **“status”**: lista de códigos de dos caracteres. Estos códigos codifican información diversa sobre la muestra y los métodos analíticos utilizados de acuerdo a un sistema de códigos. Los valores de código posibles están descritos en la lista de códigos preestablecida para este campo.

- Campo **“elementos traza”**: lista de análisis de elementos minoritarios no contemplados en la lista del *card image* ‘B’ y elementos traza, si se han llevado a cabo (se indican con su símbolo químico de la Tabla Periódica de los Elementos, en mayúsculas). Se debe indicar el tipo de unidad de concentración química que se está utilizando.

- Campo **“edad ”**. Contiene dos o más subcampos separados por el carácter ASCII ‘;’. El primer subcampo, que puede estar vacío, corresponde a la edad de la roca referida al sistema de unidades cronoestratigráficas, de acuerdo a una lista de códigos. El segundo y posteriores corresponden a los subcampos “edad física”, que indican dataciones de la edad absoluta de la roca, en cifras, cuando ésta está disponible y también el método de datación utilizado, de acuerdo a un código preestablecido para el mismo.

- Campo **“descriptores petrográficos”**: lista de códigos de dos letras que codifican información textural de la roca y sobre su estado de alteración química, de acuerdo a la lista de códigos preestablecida.

- Campo **“asociación mineral”**: lista de códigos que codifica los minerales presentes en la roca, con información textural sobre los mismos, de acuerdo a la lista de códigos preestablecida.

- Campo **“información adicional”** : contiene, en formato libre de hasta un total de 500 caracteres, bloques de información con cualquier información adicional que se considere relevante. Los bloques se hallan delimitados entre dos parejas de caracteres de paréntesis. El objetivo de este campo es incluir toda la información que se considera relevante y no ha podido ser incluida en ninguno de los otros campos de los registros de la base de datos.

A continuación , en la tabla 5.5 , se describe detalladamente como ejemplo un registro lógico del archivo IGBADAT tal como aparece en el mismo. Corresponde a un registro de un grupo de rocas granodioríticas situadas en la provincia de Jiang (China), con el código de grupo CCH en el cual hay sólo dos especímenes incluidos en el grupo, descritas con los códigos CCH A y CCH B:

EJEMPLO DE REGISTRO LÓGICO EN IGBDAT5			
CCH	1	PORPHYRY COPPER DEPOSIT IN HEILONGJIANG, CHINA	(1)
CCH	2	28N118EXU JIANGUO 4354	(2)
CCH	AA	28000N118000EGRANODIORITE HEILONGJIANG, CHINA	(3)
CCH	AB	1 6178 361642 223 343 08 269 44 443 206 2 9808 1490	(4)
CCH	AC1D, 2E, 4D, 4J, 4K:	:;292E6-KAR/PB:BU,EY,IA,IM,IZ,JB:NA:((XL DUBAOSHAN PORPHYRY	(5)
CCH	AD	COPPER DEPOSIT, HEILONGJIANG PROVINCE)) ((XP CH08)):	(6)
CCH	BA	28000N118000EGRANITE-PLAGIOCLASE HEILONGJIANG, CHINA	(7)
CCH	BB	1 7078 161592 79 96 08 59 223 528 228 1 9917 20	(8)
CCH	BC1D, 2E, 4D, 4J, 4K:	:;245E6-KAR/PB:BU,EY,IA,IM,IZ,JB:NA:((XL DUBAOSHAN PORPHYRY	(9)
CCH	BD	COPPER DEPOSIT, HEILONGJIANG PROVINCE)) ((XP CH08)):	(10)

(1) = Línea RTC o '1' de la cabecera grupo con índice id=CCH. Para un grupo de rocas porfídicas situadas en China

(2) = Línea RRLC o '2' de la cabecera. Indica la localización geográfica del grupo y una referencia del archivo IGBAREF

(3) = Línea 'A' del primer espécimen del grupo (especimen con el 5º carácter id=A en la línea), con su localización geográfica exacta.

(4) = Línea 'B' del primer espécimen del grupo. Contiene su análisis químico (faltan los tres últimos óxidos) . El tipo de roca se especifica como RKNUM=1490 (una granodiorita, ver Anexo I)

(5) y (6) = Línea 'C' y 'D' con información adicional. Secuencialmente y separados los campos por el símbolo ':' aparecen : el campo "status", no hay campo "elementos traza" y el campo "edad" el subcampo "edad cronoestratigráfica" está vacío, pero sí aparece el subcampo "edad física" con una datación y sus métodos de determinación, el campo "descripción petrográfica" con su lista de descriptores separados por comas, el campo "asociación mineral" (indica sólo el símbolo NA= no hay información) y finalmente el campo "información adicional" con dos bloques.

(7) = Línea 'A' del segundo espécimen del grupo (especimen con el 5º carácter id=B en la línea), con su localización geográfica exacta.

(8) = Línea 'B' del primer espécimen del grupo. Contiene su análisis químico (faltan también los tres últimos óxidos) . El tipo de roca se especifica como RKNUM=20 (sin nombre en el sistema IGBA)

(9) y (10) = Líneas 'C' y 'D' del segundo espécimen. Con estructura similar al primer espécimen.

Los códigos completos de los campos están disponibles en el documento previamente mencionado: <ftp://ftp.csic.es/pub/igneous/structur.txt>.

Tabla 5.5. Ejemplo de registro lógico en IGBADAT y descripción del mismo (en verde).

6 ANÁLISIS DEL SOFTWARE UTILIZADO EN EL ESTUDIO: EL PAQUETE DE PROGRAMAS WEKA.

WEKA¹³ es una aplicación desarrollada por la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda), escrita en lenguaje Java para plataformas Linux, Windows y Macintosh. [Witten & Frank,2000]. Puede descargarse libremente en la web <http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/index.html>. Incluye toda una serie de funcionalidades:

- Implementación de amplia variedad de algoritmos de *machine learning*, entre los cuales está disponible el algoritmo clasificador utilizando redes neurales de retropropagación, con varios parámetros modificables por el usuario.
- Inclusión de una amplia variedad de herramientas de preproceso de los conjuntos de datos, (denominadas *filtros* en la documentación del programa). Podría llegar a ser posible preprocesar los datos, construir un modelo con ellos y analizar la eficiencia del modelo sin necesidad de crear ninguna aplicación adicional de ayuda.
- Existe disponible una amplia documentación on-line, que va siendo actualizada periódicamente a medida que se introducen cambios y se amplía la aplicación. Entre la documentación disponible existe [documentación API](#) generada mediante Javadoc, la cual describe exhaustivamente las clases Java que se usan en el proyecto. Esto permite que el usuario avanzado pueda llegar a desarrollar e implementar en la aplicación sus propios algoritmos y filtros de preprocesado de datos. Así , por ejemplo, para implementar un algoritmo clasificador puede usarse las clases del paquete java *classifiers*. La clase diferida *Classifier* define la estructura que debe tener cualquier esquema clasificador que se quiera implementar, como subclase. Para ello debe implementarse el método abstracto *buildClassifier()* en la subclase.
- La aplicación puede usarse tanto desde la línea de comandos del sistema operativo como desde las interfaces gráficas que proporciona.
- Dispone de herramientas de visualización y análisis gráfico de los modelos construidos, lo cual facilita la toma de decisiones respecto la validez de los mismos

La implementación de las redes neurales se lleva a cabo en el paquete ***weka.classifiers.functions.neural***. En este paquete se halla implementada la clase ***weka.classifiers.functions.neural.NeuralNetwork*** como subclase de *Classifiers*.

¹³ Acrónimo de *Waikato Environment for Knowledge Analysis*

Algunos de los métodos¹⁴ relacionados con las opciones de cálculo y entrenamiento de la red que incorpora esta clase son:

- La normalización de atributos numéricos (entre -1.0 y $+1.0$). Es indicado por el método *setNormalizeAtributes()*. Por defecto, los atributos numéricos son siempre normalizados.
- Definición del número de épocas que se usarán en el entrenamiento: *setTrainingTime()* (Por defecto ,500)
- Establecimiento de la ratio de aprendizaje α de los nodos de la red: *setLearningRate()* (entre 0 y 1, por defecto se usaría 0.3)
- Permite establecer un momento λ de aprendizaje adaptativo: mediante el método *setMomentum()*. (Por defecto se usa 0.2).
- Inclusión de un método de decaimiento (*decay*) mediante el cual disminuye la velocidad de aprendizaje a medida que progresa el cálculo del modelo, al dividirse el coeficiente inicial *ratio de aprendizaje* α por el número de épocas y actualizarse con este nuevo valor al empezar una nueva época. No se usará en el presente trabajo.
- Determina el tamaño porcentual del conjunto de validación: *setValidationSetSize()*. Por defecto, no se usa un conjunto de validación.
- *setRandomSeed()*, generador de números aleatorios. Se usa para determinar los pesos iniciales en cada nodo

Por su parte, las clases **SigmoidUnit** y **LinearUnit** implementan la interficie **NeuralMethod** y se usan para calcular el output de la función de activación de las neuronas, usando respectivamente o bien una función sigmoideal o una función lineal, así como también para calcular Δw y los nuevos pesos de las neuronas en el modelo. En la figura 6.1 se observa la interficie gráfica que proporciona el paquete para la construcción de modelos clasificatorios mediante redes neurales de retropropagación. En la imagen se puede observar dos ventanas desplegadas correspondientes una a la selección del clasificador, los atributos de análisis y metodología del entrenamiento y la otra es un editor de los parámetros que se usarán en el entrenamiento de la red neural.

¹⁴ Término “método” usado en el contexto de metodología de programación orientada a objetos, procedimiento o función ligado a una clase.

Figura 6.1. Interficie gráfica de WEKA en la cual el usuario puede introducir y/o seleccionar los parámetros del análisis. Se ha seleccionado el clasificador *NeuralNetwork* en la imagen. En la ventana de la derecha se introducen los parámetros del mismo.

En el menú de los clasificadores, el clasificador *NeuralNetwork*. En el menú situado a la izquierda puede seleccionarse también que método se elegirá para construir el **conjunto de evaluación de** entre los datos que se usarán para el análisis; se proporcionan cuatro métodos:

- ❑ “**use training set**”: se efectúa la evaluación del modelo usando los mismos que se usan para entrenar la red.
- ❑ “**supplied test set**”: el usuario indica específicamente que conjunto de datos debe de ser utilizado como conjunto de validación.
- ❑ “**cross validation**”: la aplicación usa la técnica de evaluación cruzada para evaluar el modelo.
- ❑ “**percentage split**”: se indica el porcentaje de datos sobre los que se efectúa el entrenamiento de la red, dejándose el resto como conjunto de evaluación. Éste será el método usado en el presente trabajo.

Por debajo de este menú se puede seleccionar cual es el atributo objetivo en la construcción del modelo clasificatorio. (No desplegado en la imagen)

En el menú desplegado a la derecha se pueden introducir el resto de parámetros específicos que se usarán en el análisis. Entre las opciones disponibles en el menú se tiene:

- ❑ Número de capas ocultas en la red
- ❑ Indicación de que deben usarse o no atributos normalizados, tanto para atributos representando tipos de datos categóricos como numéricos.

- ❑ Valor del coeficiente α ratio de aprendizaje y del momento λ que se usará.
- ❑ Se indica si se quiere usar un **conjunto de validación**.
- ❑ Se indica si se corrige α con un decaimiento a medida que avanza el entrenamiento de la red.
- ❑ Opción GUI: se usa una pantalla gráfica para diseñar la arquitectura de la red. Sin embargo, uso puede presentar problemas de errores de “cuelgue” del programa al realizar análisis sucesivos¹⁵ en una misma sesión de trabajo, por lo que no se usa esta opción en las pruebas.
- ❑ Se indica el número máximo de épocas que se usarán en el entrenamiento de la red.
- ❑ Se proporciona una “semilla” inicial al método Java generador de números aleatorios.

Los datos que se usarán en el análisis deben introducirse mediante un archivo de texto ASCII en formato ARFF. En este formato de archivo, las instancias de datos, correspondientes a registros de la base de datos son independientes entre sí, no implicando el orden del listado de las mismas ningún orden ni relación entre ellas necesariamente [Witenn, Frank,2000]. El formato ARFF permite dos tipos de datos básicos: el tipo NOMINAL (datos categóricos) y el tipo NUMERIC (datos numéricos). La aplicación los puede interpretar de modo distinto según la técnica de *machine learning* que se esté utilizando y el modelo que se esté construyendo . La estructura del mismo es simple consistente en un listado de cadenas de caracteres, y puede dividirse en tres partes:

- **Cabecera.** Indicada por una única cadena inicial de tipo:

@relation nombre_de_la_relacion

- **Lista secuencial ordenada de atributos** . Se indica por la lista de cadenas tipo:

@attribute nombre_de_atributo tipo_de_atributo

Cada cadena de la lista indica las característica y nombre de cada uno de los atributos del archivo.

- **Datos.** Se introduce indicando la cadena:

@data

Debajo de esta línea aparecen listadas secuencialmente las instancias. Cada línea del archivo de texto corresponde a una instancia de datos. El valor de los atributos se indica en la línea de cada instancia de acuerdo al mismo orden determinado por la lista de atributos. Los valores se separan entre sí por un carácter ASCII coma ‘,’ . Pueden introducirse comentarios en el archivo, la línea de comentario debe de ir precedida por el carácter ASCII ‘%’¹⁶.

¹⁵ Sin duda, un *bug* de esta versión de WEKA.

¹⁶ Puede verse la cabecera del archivo ARFF del proyecto en el capítulo 7.

7 TRATAMIENTO DE DATOS.

El tratamiento de los datos de la base IGBADAT, para la obtención de un archivo con formato ARFF, que incluya los registros y los atributos necesarios para la construcción del modelo clasificatorio con WEKA se ha llevado a término en dos etapas:

En primer lugar ha sido necesario comprobar que el archivo IGBADAT5.DAT presenta el formato descrito por sus autores. Se han localizado algunos errores en las longitudes de las líneas de texto del archivo, supuestamente de formato fijo de 80 caracteres. En un pequeño porcentaje, hay líneas de texto con un menor número de caracteres respecto a lo esperado y en menor medida líneas de texto con algunos caracteres adicionales. Se ha podido comprobar que el error no es crítico, ya que el exceso de caracteres corresponde a caracteres “espacio en blanco” (ASCII 032) añadidos a final de línea y las líneas con menos de 80 caracteres corresponde a líneas que deberían tener espacios en blanco a final de la misma para completar los 80 del formato, faltando éstos. En ningún caso afecta el error al formato de los datos de análisis químico. Para facilitar la detección sistemática de este error se ha desarrollado una pequeña aplicación DOS denominada **prBD.exe**. El código fuente de esta aplicación se ha desarrollado en C++¹⁷ y se ha compilado mediante el compilador **Visual C++ 6.0 de Microsoft**¹⁸. A continuación se lista el código fuente utilizado:

listado del código fuente de prBD.cpp

```

////////////////////////////////////
// pre: existe el archivo IGBA5 original, se lee con el nombre
// "c:\tfc\igbadat5BIS.dat"
// post: se crea un archivo de texto con el nombre "c:\tfc\igbaRes1.txt" en el cual se lista :
// número de línea del archivo igbadat5BIS.dat con error (diferente de 80 caracteres)
// número de caracteres reales en dicha línea
////////////////////////////////////

#include "stdafx.h"
#include "prBD.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

CWinApp theApp;

using namespace std;

// función principal
int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[])
{
int nRetCode = 0;
CStdioFile fp1; // apuntará a igbadat5bis.dat
CStdioFile fp2; // apuntará a igbaRes1.txt
CFileException fileException;

```

¹⁷ Una buena de este lenguaje de programación puede encontrarse [Ceballos, 2003]

¹⁸ Las particularidades de este compilador y sus librerías pueden encontrarse en [D`Andrea,2000]

```

// initialize MFC and print and error on failure
if (!AfxWinInit(::GetModuleHandle(NULL), NULL, ::GetCommandLine(), 0))
{
// error de inicializacion
cerr << _T("Fatal Error: MFC initialization failed") << endl;
nRetCode = 1;
}
else
{
// TODO: code your application's behavior here.
if (!fp1.Open( "c:\\tfc\\igbadat5BIS.dat", CFile::modeRead, &fileException ) )
{
TRACE( "Can't open file %s, error = %u\n", "c:\\tfc\\igbadat5BIS.dat",
fileException.m_cause );
nRetCode=1;
return nRetCode; // no existe igbadat5Bis.dat
}
if ( !fp2.Open( "c:\\tfc\\igbaRes1.txt", CFile::modeCreate+CFile::modeWrite, &fileException ) )
{
TRACE( "Can't open file %s, error = %u\n", "c:\\tfc\\igbaRes1.txt", fileException.m_cause
);
fp1.Close();
nRetCode=1;
return nRetCode; // no se puede crear igbaRes1.txt
}

CString s;
int nLinea=0; // indica la línea actual que se está leyendo
int longitudLinea=0;
do
{
nLinea++;
fp1.ReadString(s); // lee la línea actual en igbadat5bis.dat
longitudLinea=s.GetLength(); //obtiene la longitud de la línea leída
if(s.GetLength()!=80)
{
//hay error
CString os;
os.Format("Error en línea %d= %d caracteres\n",nLinea,longitudLinea);
fp2.WriteString((LPCTSTR)os);
cout<<(LPCTSTR)os; //salida también por pantalla
}
}while(longitudLinea!=0); //encontrado fin de archivo igbadat5bis.dat
fp1.Close();
fp2.Close();
// se cierran los archivos abiertos
return nRetCode; //si el analisis se ha efectuado correctamente , devuelve 0
}

```

Para facilitar la lectura de los datos analíticos, una vez localizadas las líneas con error, éste se ha corregido manualmente mediante el uso del editor ASCII TEXPAD, que permite reconocer fácilmente la longitud real de una línea de texto ASCII, suprimiéndose o añadiendo caracteres “espacio en blanco” allí donde era necesario.

En segundo lugar deben seleccionarse los registros lógicos y los atributos que formaran parte del archivo ARFF.

Los registros que se seleccionan corresponden sólo a los basaltos que pueden seguir la nomenclatura de las clases principales de Yoder and Tiller, según el valor dado a la variable RKNUM, es decir, de acuerdo al código IUGS:(ver Anexo I)

- **Basalto alcalino** , para RKNUM = 400
- **Toleita o basalto toleitico**, para RKNUM = 570
- **Basalto olivínico** , para RKNUM = 530

Los atributos seleccionados corresponden a los valores de los componentes químicos mayoritarios utilizados, así como el valor de RKNUM. Con los registros y atributos seleccionados se construye el archivo **igbaRes.arff**. La cabecera del mismo, que detalla los atributos seleccionados y el orden de aparición de los mismos en **igbaRes.arff** es la siguiente:

```
@relation basalto
@ATTRIBUTE SIO2 REAL
@ATTRIBUTE TIO2 REAL
@ATTRIBUTE AL2O3 REAL
@ATTRIBUTE FE2O3 REAL
@ATTRIBUTE FEO REAL
@ATTRIBUTE MNO REAL
@ATTRIBUTE MGO REAL
@ATTRIBUTE CAO REAL
@ATTRIBUTE NA2O REAL
@ATTRIBUTE K2O REAL
@ATTRIBUTE P2O5 REAL
@ATTRIBUTE CO2 REAL
@ATTRIBUTE H2Oa REAL
@ATTRIBUTE H2Ob REAL
@ATTRIBUTE RKNUM {400,530,570}
@DATA
(..... datos listados.....)
```

Merece ser discutido como se a interpretado la no aparición de datos en algunos análisis, dado que no en todos los registros aparecía completa. En unos pocos casos, básicamente muestras que se habían utilizado sólo para análisis isotópicos para su datación, no aparecen los óxidos más importantes para su clasificación según los métodos vigentes, como el SiO₂, Al₂O₃, álcalis, CaO , MgO y Fe₂O₃. En estos casos se ha suprimido el registro, no usándose en la construcción del modelo. En el resto de casos, cuando no aparece el valor de TiO₂, MnO, P₂O₅ o fluidos, se ha asignado al óxido ausente el valor = 0.00. Esto se justifica por un lado por el escaso peso clasificatorio de estos óxidos en los esquemas de clasificación tradicional, por su bajo contenido real en la mayoría de las rocas (con frecuencia, por debajo del 1%), por ser su inclusión en la composición parcialmente posterior a la cristalización del magma que las originó (es posiblemente el caso de parte de los fluidos por alteración de la roca tras su aparición en procesos de hidratación y carbonatación), y por que en algunos casos

incluso puede haberse renunciado a analizarse los mismos dado que se presupone valores cercanos a cero o ser de poco interés su estudio.

En la tablas 7.1 puede verse el número de registros finalmente seleccionado correspondientes a cada clase:

RKNUM=400	RKNUM=530	RKNUM=570	TOTAL
203	372	330	905

Tabla 7.1. Número de instancias seleccionadas para cada clase principal del tetraedro de Yoder and Tiller .

La lectura de los registros buscados y de sus atributos, así como las correcciones previamente descritas se ha llevado a cabo mediante la ayuda de la aplicación **pr3.exe**, desarrollada también con Visual C++ 6.0 para DOS. Esta aplicación selecciona los registros de la IGBADAT5.DAT correspondientes a los valores de la variable de la base de datos $RKNUM = \{400,530,570\}$ y crea un archivo **igbaRes.arff** con los datos de los catorce óxidos mayoritarios del análisis químico y el valor de RKNUM para cada registro seleccionado. También genera el archivo **igbaRes.txt** con registros seleccionables en principio, pero con datos analíticos “anómalos” a priori. Estos registros se han descartado finalmente por corresponder a rocas muy alteradas químicamente o a rocas sin análisis de componentes mayoritarios¹⁹ antes mencionadas.

Listado código fuente de **pr3.exe** en **pr3.cpp**

```
// pr3.cpp : Defines the entry point for the console application.
//pre: existe el fichero "c:\tfc\igbadat5.dat" con el formato esperado
// de acuerdo a la descripción dada por la IUGS
// post: se crea el fichero "c:\tfc\igbaRes.arff" con los datos analíticos
//de los registros seleccionados de igbadat5.dat. Tambien se construye la
//cabecera del archivo ARFF
//se crea el fichero "c:\tfc\igbaRes.res" en el cual se sitúan los registros
// con datos analíticos anómalos. Las muestra con contenidos en SiO2 inferiores al 35%
//se sitúan en el mismo, pero no en el fichero ARFF

#include "stdafx.h"
#include "pr3.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

#define CERO " "
#define CERONUM " "
#define BASALTOALCALINO 400
#define TOLEITA 570
#define BASALTOLIVINICO 530

////////////////////////////////////
// The one and only application object
```

¹⁹ El resto de casos, aunque en la base de datos se indica que la roca se halla alterada, se ha conservado el registro para disponer de un mayor número de instancias para construir el modelo. Si se dispusiera de más registros se podría “a priori” mejorar el modelo suprimiendo rocas significativamente alteradas.

```

CWinApp theApp;

// LISTA FUNCIONES AUXILIARES
void convertir(char *s,char *vector);
int convertirNum(char *s);

using namespace std;

/*****/
// FUNCION PRINCIPAL

int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[])
{
    int nRetCode = 0;
    // en el tipo Dato se escribe los datos analíticos de la roca, su RKNUM
    // y su identificación en IGBADAT5
    struct Dato{
    char id[6];
    int codRoca;
    char SiO2[5];
    char TiO2[5];
    char Al2O3[5];
    char Fe2O3[5];
    char FeO[5];
    char MnO[5];
    char MgO[5];
    char CaO[5];
    char Na2O[5];
    char K2O[5];
    char P2O5[5];
    char CO2[5];
    char H2OA[5];
    char H2OB[5];
    };

    Dato dato; //crea una estructura dato
    CFile fp1; //puntero a c:\tfc\igbadat5.dat
    CFile fp2; //puntero a c:\tfc\igbaRes.arff
    CFile fp3; //puntero a c:\tfc\igbaRes.res
    char tmpbuf[81];
    char aux[5]=CERO; // se usa para conversión a dato numérico
    char auxNum[6];
    char buffer_cabecera[300]; // string para la cabecera ARFF
    int i=0;
    int j=0;
    CFileException fileException;

    // initialize MFC and print and error on failure

    if (!AfxWinInit(::GetModuleHandle(NULL), NULL, ::GetCommandLine(), 0))
    {
        // TODO: change error code to suit your needs
        cerr << _T("Fatal Error: MFC initialization failed") << endl;
        nRetCode = 1;
    }

    else
    {
        // TODO: code your application's behavior here.

        if ( !fp1.Open( "c:\tfc\igbadat5.dat", CFile::modeRead, &fileException ) )

```

```

{
    TRACE( "No se puede abrir %s, error = %u\n", "c:\\tfc\\igbadat5.dat", fileException.m_cause );
    nRetCode=1;
    return nRetCode; // error: no existe igbadat5.dat de acuerdo a la pre-condición
}
if ( !fp2.Open( "c:\\tfc\\igbaRes.arff", CFile::modeCreate+CFile::modeWrite, &fileException ) )
    {

    TRACE( "No se puede abrir %s, error = %u\n", "c:\\tfc\\igbaRes.arff", fileException.m_cause );
    fp1.Close();
    nRetCode=1;
    return nRetCode; // error: no se puede crear igbaRes.arff
    }
if ( !fp3.Open( "c:\\tfc\\igbaRes.txt", CFile::modeCreate+CFile::modeWrite, &fileException ) )
    {
    TRACE( "No se puede abrir %s, error = %u\n", "c:\\tfc\\igbaRes.txt", fileException.m_cause );
    fp1.Close();
    fp2.Close();
    nRetCode=1;
    return nRetCode; // error: no se puede crear igbaRes.txt
    }

/* codigo de lectura
UINT lectura;
    sprintf(buffer_cabecera, "@relation basalto\n@ATTRIBUTE SIO2 REAL\n@ATTRIBUTE TIO2
REAL\n@ATTRIBUTE AL2O3 REAL\n@ATTRIBUTE FE2O3 REAL\n@ATTRIBUTE FEO
REAL\n");
fp2.Write(buffer_cabecera, strlen(buffer_cabecera));
    sprintf(buffer_cabecera, "@ATTRIBUTE MNO REAL\n@ATTRIBUTE MGO REAL\n@ATTRIBUTE CAO
REAL\n@ATTRIBUTE NA2O REAL\n@ATTRIBUTE K2O REAL\n@ATTRIBUTE P2O5 REAL\n");
fp2.Write(buffer_cabecera, strlen(buffer_cabecera));
    sprintf(buffer_cabecera, "@ATTRIBUTE CO2 REAL\n@ATTRIBUTE H2Oa REAL\n@ATTRIBUTE H2Ob
REAL\n@ATTRIBUTE RKNUM {400,530,570}\n@DATA\n");
fp2.Write(buffer_cabecera, strlen(buffer_cabecera));
// escribe la cabecera en el puntero de archivo ARFF en fp2

do{
// se leen bloques de 80 caracteres de fp1
lectura=fp1.Read(tmpbuf, sizeof(tmpbuf));
tmpbuf[80]='\0';
i++;
if((lectura==sizeof(tmpbuf))&&(tmpbuf[5]=='B')) // busca línea tipo 'B'
{
j++;
//lee la identificación de la roca y la escribe en la estructura Dato dato
strncpy(dato.id, tmpbuf, 5);
dato.id[5]='\0';
// lee RKNUM
strncpy(auxNum, &tmpbuf[71], 5);
auxNum[5]='\0';
// convierte el dato RKNUM a tipo entero
dato.codRoca=convertirNum(auxNum);
// comprueba si la roca es un basalto 530,570 o 400
if((dato.codRoca==BASALTOALCALINO)||((dato.codRoca==BASALTOLIVINICO)||((dato.codRoca==TOLEITA)))
{
//se escriben los datos analíticos seleccionados en la estructura Dato
//para cada componente químico
    strncpy(aux, &tmpbuf[10], 4);
    aux[4]='\0';
}
}
}

```

```

    convertir(aux,dato.SiO2);
    strncpy(aux,&tmpbuf[14],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.TiO2);
    strncpy(aux,&tmpbuf[18],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.Al2O3);
    strncpy(aux,&tmpbuf[22],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.Fe2O3);
    strncpy(aux,&tmpbuf[26],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.FeO);
    strncpy(aux,&tmpbuf[30],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.MnO);
    strncpy(aux,&tmpbuf[34],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.MgO);
    strncpy(aux,&tmpbuf[38],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.CaO);
    strncpy(aux,&tmpbuf[42],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.Na2O);
    strncpy(aux,&tmpbuf[46],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.K2O);
    strncpy(aux,&tmpbuf[50],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.P2O5);
    strncpy(aux,&tmpbuf[54],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.CO2);
    strncpy(aux,&tmpbuf[58],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.H2OA);
    strncpy(aux,&tmpbuf[62],4);
    aux[4]='\0';
    convertir(aux,dato.H2OB);
if(j<90000&&(atof(dato.SiO2)>35.0)){
//si no hay errores analíticos se formatean y escriben los datos
printf("i=%d\n",i); //salida por pantalla, para control visual
// se escriben los datos formateados en el archivo ARFF
fp2.Write(dato.SiO2,5);
fp2.Write(" ",2);
fp2.Write(dato.TiO2,5);
fp2.Write(" ",2);
fp2.Write(dato.Al2O3,5);
fp2.Write(" ",2);
fp2.Write(dato.Fe2O3,5);
fp2.Write(" ",2);
fp2.Write(dato.FeO,5);
fp2.Write(" ",2);
fp2.Write(dato.MnO,5);
fp2.Write(" ",2);
fp2.Write(dato.MgO,5);
fp2.Write(" ",2);
fp2.Write(dato.CaO,5);
fp2.Write(" ",2);

```

```

        fp2.Write(dato.Na2O,5);
        fp2.Write(" ",2);
        fp2.Write(dato.K2O,5);
        fp2.Write(" ",2);
        fp2.Write(dato.P2O5,5);
        fp2.Write(" ",2);
        fp2.Write(dato.CO2,5);
        fp2.Write(" ",2);
        fp2.Write(dato.H2OA,5);
        fp2.Write(" ",2);
        fp2.Write(dato.H2OB,5);
        fp2.Write(" ",2);
        sprintf(aux,"%5d",dato.codRoca);
        fp2.Write(aux,5);
        fp2.Write("\n",1);}
else
{
// para control y posterior decisión de inclusión de la muestras
// con datos analíticos presuntamente anómalos
        fp3.Write(dato.SiO2,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.TiO2,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.Al2O3,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.Fe2O3,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.FeO,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.MnO,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.MgO,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.CaO,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.Na2O,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.K2O,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.P2O5,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.CO2,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.H2OA,5);
        fp3.Write(" ",2);
        fp3.Write(dato.H2OB,5);
        fp3.Write(" ",2);
        sprintf(aux,"%5d, linea =%d",dato.codRoca,i);
        fp3.Write(aux,strlen(aux));
        fp3.Write("\n",1);}
}
}
//se efectua el bucle do-while hasta que no se alcanza el final de fichero
}while(lectura==sizeof(tmpbuf));
fp1.Close();
fp2.Close();
fp3.Close();
}
return nRetCode;
}

```

```
/******  
  
// función que convierte una cadena de caracteres a tipo numérico punto flotante  
// para unificar el formato de la misma a dos decimales e igualar la precisión de los datos analíticos  
// pre: *vector es un puntero a una cadena de al menos 5 caracteres  
// *s contiene una cadena alfanumérica convertible con un máximo de cinco cifras o caracteres blancos  
// no pudiendo existir ningún otro tipo de carácter  
// post: se retorna el valor convertido a cadena de caracteres formateado con dos decimales en el parámetro  
// *vector  
  
void convertir(char *s,char *vector)  
{  
double f;  
if (!strcmp(s,CERO))  
{  
// cinco caracteres blancos, se interpreta como cero  
sprintf(vector,"00.00");  
return; //devuelve cero en precisión de dos decimales  
}  
if(s[2]==' ' )  
{  
//corrige la precisión del dato sin decimales  
f=atof(s);  
sprintf(vector,"%0#5.2f",f);  
return;  
}  
if(s[3]==' ' )  
{  
//corrige la precisión del dato de un sólo decimal  
f=atof(s);  
f=f/10.0;  
sprintf(vector,"%0#5.2f",f);  
return;  
}  
f=atof(s);  
f=f/100.0;  
sprintf(vector,"%0#5.2f",f);  
return ;  
}  
  
/******  
  
/** convierte una cadena a tipo entero  
/** pre: *s contiene una cadena convertible **/  
/** post: se devuelve el valor convertido como entero **/  
int convertirNum(char *s)  
{  
  
if (!strcmp(s,CERONUM)) return 0;  
return atoi(s);  
  
}  
  
/******
```

8 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO: PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

8.1 *Arquitectura del modelo.*

La arquitectura general de las pruebas para la definición del modelo de red neural más apropiado tendrá las siguientes características:

- ❑ Construcción de redes neurales de tres capas: **capa de input, capa oculta y capa de output.**
- ❑ La capa de output estará constituida por tres neuronas, correspondiendo cada neurona a una de las tres clases posibles clases de la clasificación de Yoder and Tiller.
- ❑ Las neuronas de la capa de input corresponderán a los atributos de entrada seleccionados en las diferentes pruebas.
- ❑ Los análisis se efectúan usando las 905 instancias válidas disponibles tras el tratamiento de los datos.
- ❑ Se usan siempre inputs normalizado entre -1.0 y $+1.0$ del valor de los atributos numéricos.
- ❑ El tiempo del análisis debe ser computacionalmente razonable.
- ❑ El método de evaluación ,por defecto, del modelo será utilizar el 66% de los registros como conjunto de entrenamiento seleccionadas automáticamente por el programa, siendo el resto utilizado como conjunto de evaluación. No se usa un tercer conjunto para test de validación. El resultado de la selección del conjunto de evaluación puede verse en la siguiente tabla:

RKNUM=400	RKNUM=530	RKNUM=570	TOTAL
76	115	117	308

Tabla 8.1. Número de instancias seleccionadas para cada clase principal del tetraedro de Yoder and Tiller en el conjunto de evaluación en todas las pruebas.

En los siguientes apartados se indica un resumen de lo resultados obtenidos en las diferentes pruebas y los parámetros utilizados.

8.2 Modelos básicos: uso de todos los atributos y determinación del número de épocas apropiado en los test.

En este conjunto de cinco pruebas se intenta determinar el número necesario de neuronas en la capa oculta que deben utilizarse para obtener el modelo. Asimismo, se pretende determinar el número suficiente de épocas que deben utilizarse en el cálculo para obtener un modelo ajustado de pesos sin que aparezca sobreentrenamiento. Se usan como entrada todos los atributos disponibles. El resto de parámetros, el momento y la ratio de aprendizaje, se dejan constantes, usándose los valores por defecto propuestos por el menú de WEKA. A continuación se listan los parámetros utilizados en cada prueba y los resultados obtenidos en el output de WEKA. Se ha optado en este punto que no se incluya en la misma los valores obtenidos de los pesos para facilitar la lectura.

PRUEBA 1

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos (15)	training set 66% test set 33%	0.2	0.3	1000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	8	No	70.12	
Output de weka				
<pre> Relation: basalto Instances: 905 Attributes: 15 SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 CO2 H20a H2Ob RKNUM Test mode: split 66% train, remainder test ime taken to build model: 7.19 seconds === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 216 70.1299 % Incorrectly Classified Instances 92 29.8701 % Kappa statistic 0.5348 Mean absolute error 0.2168 Root mean squared error 0.3828 Relative absolute error 49.9392 % Root relative squared error 81.606 % Total Number of Instances 308 === Confusion Matrix === a b c <-- classified as 28 33 15 a = 400 14 81 20 b = 530 3 7 107 c = 570 </pre>				

PRUEBA 2

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos (15)	training set 66% test set 33%	0.2	0.3	1000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	73.37	

Output de weka

```

Scheme:   weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.3 -M 0.2 -N 1000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25
Relation: basalto
Instances: 905
Attributes: 15
           SIO2      TIO2      AL2O3      FE2O3      FEO      MNO      MGO
           CAO       NA2O      K2O       P2O5      CO2      H20a     H2Ob
           RKNUM

Test mode: split 66% train, remainder test

=== Evaluation on test split ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances   226      73.3766 %
Incorrectly Classified Instances  82      26.6234 %
Kappa statistic                  0.5882
Mean absolute error              0.1851
Root mean squared error          0.3934
Relative absolute error          42.6394 %
Root relative squared error      83.8573 %
Total Number of Instances       308

=== Confusion Matrix ===

 a  b  c  <-- classified as
40 23 13 | a = 400
15 84 16 | b = 530
 0 15 102 | c = 570

```

PRUEBA 3

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos (15)	training set 66% test set 33%	0.2	0.3	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	74.67	

Output de weka

= Run information ===

Scheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.3 -M 0.2 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25

Relation: basalto

Instances: 905

Attributes: 15

SIO2	TIO2	AL2O3	FE2O3	FEO	MNO	MGO
CAO	NA2O	K2O	P2O5	CO2	H2Oa	H2Ob
RKNUM						

Test mode: split 66% train, remainder test

=== Evaluation on test split ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances	230	74.6753 %
Incorrectly Classified Instances	78	25.3247 %
Kappa statistic	0.6084	
Mean absolute error	0.1726	
Root mean squared error	0.3907	
Relative absolute error	39.7396 %	
Root relative squared error	83.2886 %	
Total Number of Instances	308	

=== Confusion Matrix ===

a b c <-- classified as

38 28 10 | a = 400

13 92 10 | b = 530

4 13 100 | c = 570

PRUEBA 4

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos (15)	training set 66% test set 33%	0.2	0.3	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	50	No	74.67	

Output de weka

```

Scheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.3 -M 0.2 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 50
Relation: basalto
Instances: 905
Attributes: 15
      SIO2      TIO2      AL2O3      FE2O3      FEO      MNO      MGO
      CAO      NA2O      K2O      P2O5      CO2      H20a      H2Ob
      RKNUM
Test mode: split 66% train, remainder test

=== Evaluation on test split ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances    230      74.6753 %
Incorrectly Classified Instances  78      25.3247 %
Kappa statistic                   0.6068
Mean absolute error                0.1702
Root mean squared error            0.3832
Relative absolute error            39.2029 %
Root relative squared error        81.6914 %
Total Number of Instances         308

=== Confusion Matrix ===

 a  b  c  <-- classified as
36 29 11 | a = 400
 9 93 13 | b = 530
 4 12 101 | c = 570

```

PRUEBA 5

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos (15)	training set 66% test set 33%	0.2	0.3	6000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	74.02	

Output de weka

```

Scheme:   weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.3 -M 0.2 -N 6000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25
Relation: basalto
Instances: 905
Attributes: 15
           SIO2      TIO2      AL2O3      FE2O3      FEO      MNO      MGO
           CAO       NA2O      K2O       P2O5      CO2      H20a     H2Ob
           RKNUM
Test mode: split 66% train, remainder test

=== Evaluation on test split ===
=== Summary ===

Correctly Classified Instances    228      74.026 %
Incorrectly Classified Instances  80       25.974 %
Kappa statistic                   0.5988
Mean absolute error                0.1717
Root mean squared error            0.39
Relative absolute error            39.5474 %
Root relative squared error        83.1245 %
Total Number of Instances         308

=== Confusion Matrix ===

 a  b  c  <-- classified as
39 27 10 | a = 400
14 89 12 | b = 530
 4 13 100 | c = 570

```

8.3 Afinamiento del modelo. Pruebas con reducción del número de atributos

En este conjunto de tres pruebas se intenta determinar si se puede optimizar el modelo reduciendo el número de atributos del mismo. Se usan tres criterios diferentes, correspondientes a la estrategia de cada prueba:

- ❑ Selección de atributos mediante las herramientas proporcionadas por WEKA en la prueba 6
- ❑ Uso sólo de los óxidos fundamentales en la composición de los minerales del grupo de los silicatos esperables en la composición de los basaltos, así como en la obtención de sus minerales normativos en la prueba 7. Se excluyen los fluidos.
- ❑ Uso de los óxidos utilizados en los diagramas *silice vs álcalis* (Prueba 8)

El resto de parámetros se deja constante y se aprovecha los resultados obtenidos en las pruebas anteriores en la determinación del número de neuronas y de épocas necesarias para construir el modelo,

En la prueba 6 se ha seleccionado los atributos con el auxilio del programa selector incorporado en el paquete WEKA. Un análisis de los datos con el selector , usando el método *Best first*, genera el resultado siguiente, en el cual se seleccionan sólo siete óxidos como significativos en el modelo.

== Attribute Selection on all input data ==

Search Method:

Best first.

Start set: no attributes

Search direction: forward

Stale search after 5 node expansions

Total number of subsets evaluated: 106

Merit of best subset found: 0.306

Attribute Subset Evaluator (supervised, Class (nominal): 15 RKNUM):

CFS Subset Evaluator

Selected attributes: 1,4,7,9,10,11,13 : 7

SIO2

FE2O3

MGO

NA2O

K2O

P2O5

H2Oa

PRUEBA 6

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
SIO2, FE2O3, MGO, NA2O, K2O, P2O5, H2Oa	training set 66% test set 33%	0.2	0.3	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	71.75	
Output de weka				
<pre> === Run information === Scheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.3 -M 0.2 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25 Relation: basalto-weka.filters.AttributeFilter-V-R1,4,7,9-11,13,15 Instances: 905 Attributes: 8 SIO2 FE2O3 MGO NA2O K2O P2O5 H2Oa RKNUM Test mode: split 66% train, remainder test === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 221 71.7532 % Incorrectly Classified Instances 87 28.2468 % Kappa statistic 0.5618 Mean absolute error 0.1958 Root mean squared error 0.4227 Relative absolute error 45.1014 % Root relative squared error 90.1124 % Total Number of Instances 308 === Confusion Matrix === a b c <-- classified as 38 24 14 a = 400 13 80 22 b = 530 0 14 103 c = 570 </pre>				

PRUEBA 7

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
SIO2, Al2O3, FE2O3, CaO MGO, NA2O, K2O,	training set 66% test set 33%	0.2	0.3	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	69.15	
Output de weka				
<pre> === Run information === Scheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.3 -M 0.2 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25 Relation: basalto-weka.filters.AttributeFilter-V-R1,3-4,7-10,15 Instances: 905 Attributes: 8 SIO2 AL2O3 FE2O3 MGO CAO NA2O K2O RKNUM Test mode: split 66% train, remainder test === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 213 69.1558 % Incorrectly Classified Instances 95 30.8442 % Kappa statistic 0.5266 Mean absolute error 0.2066 Root mean squared error 0.4131 Relative absolute error 47.5868 % Root relative squared error 88.0479 % Total Number of Instances 308 === Confusion Matrix === a b c <-- classified as 40 28 8 a = 400 21 74 20 b = 530 6 12 99 c = 570 </pre>				

PRUEBA 8

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
SIO2, NA2O, K2O,	training set 66% test set 33%	0.2	0.3	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	65.90	
Output de weka				
<pre> Scheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.3 -M 0.2 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25 Relation: basalto-weka.filters.AttributeFilter-V-R1,9-10,15 Instances: 905 Attributes: 4 SIO2 NA2O K2O RKNUM Test mode: split 66% train, remainder test === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 203 65.9091 % Incorrectly Classified Instances 105 34.0909 % Kappa statistic 0.4721 Mean absolute error 0.2686 Root mean squared error 0.4097 Relative absolute error 61.8596 % Root relative squared error 87.336 % Total Number of Instances 308 === Confusion Matrix === a b c <-- classified as 34 33 9 a = 400 20 65 30 b = 530 0 13 104 c = 570 </pre>				

8.4 Pruebas efectuadas con diferentes valores del coeficiente de aprendizaje y momento. Prueba variando el tamaño del conjunto de entrenamiento.

En este conjunto de pruebas se intenta determinar la influencia de los valores dados a los parámetros ratio de aprendizaje y momento en los resultados obtenidos y comprobar si modificando los mismos se puede obtener mejora en el modelo. (Pruebas 9 al 12)

PRUEBA 9

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos	training set 66% test set 33%	0.2	0.1	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	76.62	
Output de weka				
<pre> === Run information === Scheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.1 -M 0.2 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25 Relation: basalto Instances: 905 Attributes: 15 SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 CO2 H20a H2Ob RKNUM Test mode: split 66% train, remainder test === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 236 76.6234 % Incorrectly Classified Instances 72 23.3766 % Kappa statistic 0.6374 Mean absolute error 0.1703 Root mean squared error 0.3786 Relative absolute error 39.21 % Root relative squared error 80.7026 % Total Number of Instances 308 === Confusion Matrix === a b c <-- classified as 40 29 7 a = 400 7 96 12 b = 530 3 14 100 c = 570 </pre>				

PRUEBA 10

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos	training set 66% test set 33%	0.05	0.3	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	75.00	
Output de weka				
<pre> == Run information == Scheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.3 -M 0.05 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25 Relation: basalto Instances: 905 Attributes: 15 SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 CO2 H2Oa H2Ob RKNUM Test mode: split 66% train, remainder test === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 231 75 % Incorrectly Classified Instances 77 25 % Kappa statistic 0.6134 Mean absolute error 0.1663 Root mean squared error 0.3773 Relative absolute error 38.3025 % Root relative squared error 80.4317 % Total Number of Instances 308 === Confusion Matrix === a b c <-- classified as 40 24 12 a = 400 12 92 11 b = 530 3 15 99 c = 570 </pre>				

PRUEBA 11

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos	training set 66% test set 33%	0.00	0.05	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	74.35	
Output de weka				
<pre> Scheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.05 -M 0.0 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25 Relation: basalto Instances: 905 Attributes: 15 SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 CO2 H20a H2Ob RKNUM Test mode: split 66% train, remainder test === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 229 74.3506 % Incorrectly Classified Instances 79 25.6494 % Kappa statistic 0.6021 Mean absolute error 0.1945 Root mean squared error 0.3694 Relative absolute error 44.7927 % Root relative squared error 78.7358 % Total Number of Instances 308 === Confusion Matrix === a b c <-- classified as 36 29 11 a = 400 11 93 11 b = 530 3 14 100 c = 570 </pre>				

PRUEBA 12

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos	training set 66% test set 33%	0.1	0.05	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	75.32	

Output de weka

Scheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.05 -M 0.1 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25

Relation: basalto

Instances: 905

Attributes: 15

SIO2	TIO2	AL2O3	FE2O3
FEO	MNO	MGO	CAO
NA2O	K2O	P2O5	CO2
H2Oa	H2Ob		
RKNUM			

Test mode: split 66% train, remainder test

Time taken to build model: 382.67 seconds

=== Evaluation on test split ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances	232	75.3247 %
Incorrectly Classified Instances	76	24.6753 %
Kappa statistic	0.6186	
Mean absolute error	0.1856	
Root mean squared error	0.3658	
Relative absolute error	42.7449 %	
Root relative squared error	77.9807 %	
Total Number of Instances	308	

=== Confusion Matrix ===

a	b	c	<-- classified as
42	23	11	a = 400
12	90	13	b = 530
2	15	100	c = 570

Finalmente, en las pruebas 13 y 14 se intenta mejorar el modelo usando más instancias de registros para construir el conjunto de entrenamiento del modelo (el 80% de las mismas) y menos para construir el conjunto de evaluación.

PRUEBA 13

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos	training set 80% test set 20%	0.1	0.05	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	76.24	
Output de weka				
<pre> Scheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.05 -M 0.1 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25 Relation: basalto Instances: 905 Attributes: 15 SIO2 TIO2 AL2O3 FE2O3 FEO MNO MGO CAO NA2O K2O P2O5 CO2 H2Oa H2Ob RKNUM Test mode: split 80% train, remainder test === Evaluation on test split === === Summary === Correctly Classified Instances 138 76.2431 % Incorrectly Classified Instances 43 23.7569 % Kappa statistic 0.6324 Mean absolute error 0.1723 Root mean squared error 0.3677 Relative absolute error 39.5502 % Root relative squared error 78.252 % Total Number of Instances 181 === Confusion Matrix === a b c <-- classified as 23 16 5 a = 400 6 55 2 b = 530 0 14 60 c = 570 </pre>				

PRUEBA 14

ATRIBUTOS	Metodología test de prueba	momento	ratio aprendizaje α	número de épocas
todos	training set 80% test set 20%	0.2	0.1	3000
Decaimiento	Neuronas en la capa oculta	test de validación	Resultado: % de instancias clasificada correctamente del test set	
No	25	No	75.13	

Output de weka

cheme: weka.classifiers.neural.NeuralNetwork -L 0.1 -M 0.2 -N 3000 -V 0 -S 0 -E 20 -H 25

Relation: basalto

Instances: 905

Attributes: 15

SIO2
TIO2
AL2O3
FE2O3
FEO
MNO
MGO
CAO
NA2O
K2O
P2O5
CO2
H2Oa
H2Ob
RKNUM

Test mode: split 80% train, remainder test

ime taken to build model: 605.33 seconds

=== Evaluation on test split ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances 136 75.1381 %

Incorrectly Classified Instances 45 24.8619 %

Kappa statistic 0.6125

Mean absolute error 0.1805

Root mean squared error 0.3937

Relative absolute error 41.4179 %

Root relative squared error 83.7924 %

Total Number of Instances 181

=== Confusion Matrix ===

a b c <-- classified as

19 21 4 | a = 400

3 56 4 | b = 530

0 13 61 | c = 570

9 Análisis de resultados de las pruebas y conclusiones

- 1) En las pruebas iniciales se obtienen los mejores resultados utilizando un número de 25 neuronas en la capa oculta. No se obtiene ninguna mejora significativa al utilizar más neuronas. Se acepta este número como suficiente.
- 2) Aumentado hasta 3000 épocas el número de ciclos de entrenamiento de los pesos se mejoran los resultados sin que haya una excesiva penalización en cuanto a tiempo de ejecución del programa. Usando para efectuar la prueba un Pentium IV de con frecuencia de reloj de 1.2 GHZ en entorno W98 se ha obtenido el resultado en menos de diez minutos. Se aprecia también que aumentando el número de épocas a partir de este punto no mejora el resultado significativamente, apareciendo claramente sobreentrenamiento del modelo cuando se usan 6000 épocas.
- 3) No se observa mejoría de resultados disminuyendo el número de atributos en ningún caso.
- 4) Existe una leve mejoría en la convergencia del modelo al utilizar valores menores de ratio de aprendizaje y momento.
- 5) No se consigue una mejora al aumentar el tamaño del conjunto de entrenamiento hasta el 80% de los registros disponibles.
- 6) En general, una vez determinado el valor del número de épocas y del número de neuronas de la capa oculta, las mejoras introducidas variando el resto de parámetros son poco significativas.
- 7) El modelo que presenta mejores resultados de convergencia, con un 76.62% de instancias correctamente clasificadas es el resultado de la prueba 9. Los pesos de dicho modelo se listan en el Anexo II del documento adjunto a la memoria
- 8) Se obtendría probablemente resultados mejores si se partiera de la aceptación universal del dominio de las clases del modelo clasificatorio por parte de los diversos autores que aportaron sus análisis a la base de datos. En los valores de la matriz de confusión se puede observar como en prácticamente todas las pruebas obtienen mejores resultados para las clases **toleíta (570)** y **basalto olivínico (530)**, mientras que la clase **basalto alcalino (400)**, término que en la literatura geológica puede haberse usado en más de un contexto diferente, presenta peores resultados. Por ejemplo, en la prueba 9, las instancias de ésta última en el conjunto de evaluación apenas se clasifican correctamente en el 52% de los casos, pero el 83% del basalto olivínico y el 85% de las toleitas se han clasificado correctamente.²⁰

²⁰ Véase la matriz de confusión del output de WEKA de la prueba.

- 9) Los resultados no mejoran tampoco al aumentar el tamaño del conjunto de entrenamiento a costa del conjunto de evaluación, como se observa en las pruebas en que se usa el 80% de las instancias para construir el mismo.

- 10) Se puede concluir que los métodos de clasificación usando redes neuronales pueden ser de aplicación interesante en problemas del tipo “obtener clasificación de objetos y situaciones geológicas a partir de parámetros descriptivos” con modelo físico del proceso geológico que los origina insuficientemente conocido en disciplinas de la geología clásica, complementando o substituyendo los métodos tradicionales de estudio de la misma. En todo caso se requiere evitar posibles solapamientos acusados del dominio de las clases, por lo cual hay que estar muy atento a la calidad de los datos utilizados como entrada en el modelo y a los criterios de como se han obtenido los mismos. Un buen conocimiento de ambas cosas puede permitir el uso de mejores estrategias en la obtención de modelos.

- 11) WEKA se ha demostrado como una buena y flexible herramienta en la construcción de estos modelos. Sin embargo presenta alguna carencia, como la imposibilidad de modificar la forma de la función de activación, aunque a priori esto pueda ser poco importante [Masters,1993] . En este estudio sólo se ha podido utilizar funciones de activación lineales.

Bibliografía

- Brändle, J.L. and Nagy,G (1995).** *The state of 5th version of IGBA: igneous petrological data base.* Computers and Geosciences. Vol 21. N° 3. pp. 425-432
- Ceballos,Javier (2003).** *Programación orientada a objetos con C++.* Ed. Ra-Ma. Madrid (1a Edición)
- Chayes, Felix (1986).** *IGBADAT:A World Data Base for Igneous Petrology.* Episodes, V. 8, n° 4. pp 245-251
- D’Andrea, Edgar . (2000).** *Visual C++ 6.0. Guía Completa.* Inforbooks S.L Editores. Barcelona
- Gurney, Kevin (1997).** *An Introduction to Neural Networks.* Ed. CRC Pres. Londres.(Repr. 2003)
- Hall, Anthony. (1998).** *Igneous Petrology.2nd Edition.* Ed. Longman. Essex
- Hurlbut,JR, and Cornelis,K .(1985).** *Manual de mineralogía de Dana.* Editorial Reverté SA . Barcelona
- Kamtath, Chandrika (2001).** *On Mining Scientific Datasets.* En Data Mining for Scientific and Engineering Applications. pp 1 – 21. Grossman et al. Eds. Kluwer Academic Publishers.
- Lees, Brian (1996).** *Neural Network applications in the Geosciences: an introduction.* Computer and Geosciences, V.22, No 9, pp 955-957
- Masters, Timothy (1993).** *Practical Neural Network Recipes in C++.* Academic Press. Morgan Kaufman Publishers.
- Witten, I. and Frank, E. (2000) .** *Data mining: practical machine learning tools and techniques with Java implementations.* Academic Press. Morgan Kaufman Publishers

Anexo I. Códigos numéricos del sistema de clasificación IUGS para las rocas ígneas.

	10 NOT NAMED IN SOURCE		
	20 NOT NAMED IN IGBA		
30 ABSAROKITE	430 - ANDESITE	840 CHARNOCKITE	
40 ADAMELLITE	440 - ANKARAMITIC	850 CHROMITITE	
50 AGGLOMERATE	450 - CALCALKALINE	860 CIMINITE	
60 AGPAITE	460 - DOLERITIC	870 CINERITE	
70 ARERITE	470 - ESSEXITE	880 COMEMDITE	
80 ALASKITE	480 - FERRO-	890 - TRACHYTIC	
90 ALBANITE	490 - HIGH-ALUMINA	900 CRAIGNURITE	
100 ALBITITE	500 - HYPERSTHENE	910 CRINANITE	
105 ALBITOPHYRE	510 - LATITE	920 CUMULATE	
110 ALBORANITE	520 - MUGEARITE	930 DACITE	
120 ALEUTITE	530 - OLIVINE	940 - ANDESITE	
130 ALGARVITE	540 - PICRITE	950 - CALCALKALINE	
140 ALLIVALITE	550 - QUARTZ	960 - THOLEIITIC	
150 ALNOITE	560 - SPILITIC	970 DELLENITE	
	565 - SUBALKALI		
160 CARBONATITE	570 - THOLEIITIC	980 DIABASE	
170 AMPHIBOLITE	580 - THOL.-PICRITE	990 - ALKALI	
180 ANALCIMITE	590 - TRACHYANDESITE	1000 - SPILITIC	
190 ANDESITE	600 - TRANSITIONAL	1010 - THOLEIITIC	
200 - BASALTIC	610 - 2 PYROXENE	1020 DIALLAGITE	
210 - HIGH-ALUMINA	620 BASANITE	1030 DIORITE	
220 - LATITE	630 - PHONOLITIC	1040 - MICRO-	
230 - THOLEIITIC	640 BASANITOID	1050 - QUARTZ	
240 - 2 PYROXENE	650 BEFORSITE	1060 DOLERITE	
250 ANKARAMITE	660 BEKINKINITE	1070 - ALKALI	
260 ANKARATRITE	670 BENMOREITE	1074 - META-	
270 ANORTHOSITE	680 - PHONOLITIC	1075 - PEGMATITIC	
280 APHANITE	690 BERGALITE	1080 - QUARTZ	
290 APLITE	700 BERONDRITE	1090 DOMITE	
300 APLODIORITE	710 BIOTITITE	1100 DOREITE	
310 APLOGRANITE	720 BLAIRMORITE	1110 DUNITE	
320 APORHYOLITE	730 BOMB	1120 ECOLOGITE	
330 APPINITE	740 BOROLANITE	1130 EKERITE	
340 ASH	750 BOSTONITE	1140 ELVAN	
350 ATLANTITE	760 - QUARTZ	1150 ENSTATITITE	
360 AUGITITE	770 BRONZITITE	1160 EPIDIORITE	
370 BANAKITE	780 BUCHITE	1170 ESSEXITE	
380 BANDAITE	790 BUCHONITE	1180 - QUARTZ	
390 BASALT	800 CAMPANITE	1190 ETINDITE	
400 - ALKALI	810 CAMPTONITE	1200 ETNAITE	
410 - ALKALI OLIVINE	820 CARBONATITE	1210 EUCRITE	
420 - ALKALI PICRITE	830 CECILITE	1220 FARSUNDITE	

Table A1. Rock Names, cont.

1230 FASINITE	1730 JUMILLITE	2250 MISSOURITE
1240 FELSITE	1740 JUVITE	2260 MONCHIQUITE
1250 FENITE	1750 KAJANITE	2270 MONZODIORITE
1260 FLOW	1760 KAKORTOKITE	2280 - QUARTZ
1270 FORTUNITE	1770 KATUNGITE	2290 MONZOGABBRO
1280 FOURCHITE	1780 KAUAIITE	2300 - QUARTZ
1290 FOYAITTE	1790 KENTALLENITE	2310 MONZONITE
1300 GABBRO	1800 KENYITE	2320 - MICRO-
1310 - ALKALI	1810 KERATOPHYRE	2330 - QUARTZ
1320 - ESSEXITE	1820 - QUARTZ	2340 MUGEARITE
1330 - QUARTZ	1830 KERSANTITE	2345 - BASIC
1340 - THERALITE	1840 KIMBERLITE	2350 - SODA
1350 GABBRODIORITE	1850 KIVITE	2360 MURAMBITE
1360 GABBROTORITE	1860 KOMATIITE	2370 MURITE
1370 GAUTEITE	1870 - BASALTIC	2380 NAUJAITE
1380 GIBELITE	1880 - PERIDOTITIC	2390 NEPHELINE
1390 GLASS	1890 KOTUITE	2400 NEVADITE
1400 GLENMUIRITE	1900 KULAITE	2410 NGURUMANITE
1410 GLIMMERITE	1910 LABRADORITE	2420 NILIGONGITE
1420 GRANITE	1920 LAMPROITE	2430 NORDMARKITE
1430 - ALKALI	1930 LAMPROPHYRE	2440 - MICRO-

1440	- MICRO	1940	LARDALITE	2450	- QUARTZ
1450	- PERALKALINE	1950	LARVIKITE	2460	NORITE
1460	- RAPAIVIVI	1960	LATIANDESITE	2470	- MICRO-
1470	- SODA	1970	LATITE	2480	- QUARTZ
1480	- 2 MICA	1980	- QUARTZ	2490	NOSELITITE
1485	- GNEISSIC	1990	LAVA	2500	OBSIDIAN
1490	GRANODIORITE	2000	LEDMORITE	2510	- PERALKALINE
1500	GRANOGABBRO	2010	LEIDLEITE	2520	OCEANITE
1510	GRANOPHYRE	2020	LEUCITITE	2530	ODINITE
1520	GREISEN	2030	LEUCITOPHYRE	2540	OKAITE
1530	GRORUDITE	2040	LHERZOLITE	2550	OLIVINITE
1540	GUARDIAITE	2050	LIMBURGITE	2560	ONGONITE
1550	HAKUTOITE	2060	LINOSAITE	2570	OPHIOLITE
1560	HARRISITE	2070	LIPARITE	2580	ORDANCHITE
1570	HARZBURGITE	2080	LUGARITE	2590	ORENDITE
1580	HAUYNITE	2090	LUJAVRITE	2600	ORTHOSITE
1590	HAUNOPHYRE	2100	LUSCLADITE	2610	ORVIETITE
1600	HAWAIIITE	2110	LUSITANITE	2620	OTTAJANITE
1610	HIGHWOODITE	2120	MADUPITE	2630	OUACHITITE
1620	HORNBLENDITE	2130	MAFRAITE	2640	PAISANITE
1625	HYALOCLASTITE	2140	MAGNETITITE	2650	PALAGONITE
1630	HYALOTRACHYTE	2150	MALIGNITE	2660	PANTELLERITE
1640	HYPERITE	2160	MANDSCHURITE	2670	PEGMATITE
1650	HYPERSTHENITE	2170	MANGERITE	2680	- MICRO-
1660	ICELANDITE	2180	MARSCOITE	2690	PELE'S HAIR
1670	- BASALTIC	2190	MELILITITE	2700	PEPERINO
1680	IGNIMBRITE	2200	MELTEIGITE	2710	PERIDOTITE
1690	IJOLITE	2210	MIASKITE	2720	PERKNITE
1700	INNINMORITE	2220	MICKENITE	2730	PERLITE
1710	ITALITE	2230	MIMOSITE	2740	PERTHOSITE
1720	JACUPIRANGITE	2240	MINETTE	2750	PHANERITE

Table A1: Rock Names, cont.

2760	PHONOLITE	3210	SCORIA	3650	TRACHYANDESITE
2770	- ALKALI	3220	SELBERGITE	3660	TRACHYBASALT
2780	- BASANITIC	3230	SERPENTINITE	3670	TRACHYBASANITE
2790	- LATITE	3240	SHACKANITE	3680	TRACHYDACITE
2800	- TEPHRITIC	3250	SHIHLUNITE	3690	TRACHYDOLERITE
2810	PICOTITITE	3260	SHONKINITE	3700	TRACHYLIPARITE
2820	PICRITE	3270	SHOSHONITE	3710	TRACHYPHONOLITE
2830	PITCHSTONE	3280	SIDEROMELANE	3720	TRACHYTE
2840	PLAGIOGRANITE	3290	SILEXITE	3730	- ALKALI
2850	PLAGIOLIPARITE	3300	SOLVSBERGITE	3740	- MUGEARITE
2860	PLAGIOTRACHYTE	3310	SOVITE	3750	- PANTELLERITIC
2870	PORPHYRY	3320	SPESSARTITE	3760	- PERALKALINE
2880	- FELDSPAR	3330	SPLITITE	3780	- QUARTZ
2890	- QUARTZ	3340	SUSSEXITE	3790	- RHYOLITIC
2900	- RHOMB-	3350	SYENITE	3800	- SODA
2910	PSEUDOTACHYLITE	3360	- ALKALI	3810	- TEPHRITIC
2920	PULASKITE	3370	- MICRO-	3820	TRACHYTEANDESITE
2930	PUMICE	3380	- NEPHELINE	3830	TRACHYVICOITE
2940	PYROXENITE	3390	- PERALKALINE	3840	TRAP
2950	- CLINO-	3400	- QUARTZ	3850	TRISTANITE
2960	- ORTHO-	3410	- RAPAIVIVI	3860	TROCTOLITE
2970	RAPAIVIVI	3420	SYENODIORITE	3870	TRONDHJEMITE
2980	RAUHAUGITE	3430	SYENOGABBRO	3880	TUFF
2990	RHYOBASALT	3440	TACHYLITE	3890	TURLITE
3000	RHYODACITE	3450	TAHITITE	3900	UGANDITE
3010	RHYOLITE	3460	TANNBUSCHITE	3910	ULTRAMAFITE
3020	- ALKALI	3470	TAUTIRITE	3920	UMPTKITE
3030	- CALCALKALINE	3480	TEPHRA	3930	UNCOMPAGRITE
3040	- PERALKALINE	3490	TEPHRITE	3940	URTITE
3050	- SODA	3500	- ANDESITE	3950	VARIOLITE
3060	- THOLEIITIC	3510	- BASALTIC	3960	VENANZITE
3070	- TRACHYTIC	3515	- PHONOLITIC	3970	VERITE
3080	RINGITE	3520	TEPHRITOID	3980	VESUVITE
3090	ROCKALLITE	3530	TESCHENITE	3990	VICOITE
3100	RODINGITE	3540	- PICRITE	4000	VITROPHYRE
3110	RONGSTOCKITE	3550	THERALITE	4010	VOGESITE
3120	ROUGEMONTITE	3560	- ESSEXITE	4020	- SODA
3130	RUSHAYITE	3570	THOLEIITE	4030	VULSINITE
3140	SAKALAVITE	3580	- HIGH ALUMINA	4040	WEBSTERITE
3150	SANCYITE	3590	- LOW ALUMINA	4050	WEHLITE
3160	SANIDINITE	3600	- OLIVINE	4060	WELDED TUFF
3170	- SODA	3610	TINGUAITE	4070	WOODENITE
3180	SANTORINITE	3620	TONALITE	4080	WYOMINGITE

3190 SANUKITE
3200 SAXONITE

3630 TORDRILLITE
3640 TOSCANITE

4090 YAMASKITE
4100 ZWITTER